

LiteLLM チュートリアル

— 100 以上の LLM を統一インターフェースで操る —

河合勝彦

名古屋市立大学大学院経済学研究科

kkawai@econ.nagoya-cu.ac.jp

2026 年 4 月 29 日

目次

1	はじめに	4
1.1	LiteLLM は何か	4
1.2	エージェントフレームワーク内の抽象化との違い	5
1.3	アーキテクチャの全体像	6
1.4	本チュートリアルについて	7
1.5	対応プロバイダー	7
1.6	モデル名の選び方	7
2	環境構築	8
2.1	uv のインストール	8
2.2	API キーの設定	8
2.3	PEP 723 と依存バージョンの固定	9
2.4	スクリプトの実行方法	10
3	基本的な使い方	10
3.1	基本的な補完呼び出し	10
3.2	複数プロバイダーの統一的な呼び出し	11
3.3	Responses API と推論制御	12
4	メッセージとプロンプト設計	12
4.1	システムプロンプトの活用	12
4.2	マルチターン会話	13
5	ストリーミング	15
5.1	同期ストリーミング	15

5.2	非同期ストリーミング	15
6	非同期処理と並列呼び出し	16
6.1	複数モデルの並列呼び出し	16
7	パラメータ制御	18
7.1	temperature パラメータ	18
7.2	主要パラメータ一覧	19
8	構造化出力	20
8.1	JSON モード	20
8.2	Pydantic モデルによる構造化出力	21
9	ツール呼び出し (Function Calling)	22
10	埋め込み (Embedding)	24
11	エラーハンドリング	26
11.1	例外マッピング	26
11.2	フォールバック	27
12	Router によるロードバランシング	29
12.1	ロードバランシング戦略	29
13	コールバックとオブザーバビリティ	31
13.1	カスタムコールバック	31
13.2	外部オブザーバビリティツールとの連携	32
14	コスト追跡	33
15	Proxy Server	34
15.1	インストールと起動	34
15.2	設定ファイル例	35
15.3	クライアントからの利用	35
16	vLLM との連携	36
16.1	vLLM の概要と役割分担	36
16.2	vLLM サーバーの起動	36
16.3	基本的な呼び出し	38
16.4	ストリーミング	39
16.5	埋め込み	40
16.6	ローカルとクラウドの混合構成	42
16.7	Proxy Server での vLLM 統合	44

17	Ollama との連携	45
17.1	ローカル推論エンジンの比較	45
17.2	Ollama のインストールとモデル取得	46
17.3	基本的な呼び出し	46
17.4	ストリーミング	47
17.5	JSON モード	49
17.6	ツール呼び出し	50
17.7	ローカルとクラウドの応答比較	52
17.8	Proxy Server での Ollama 統合	55
17.9	推論エンジン選択の指針	55
18	Together AI との連携	56
18.1	オープンソースモデルの利用形態	56
18.2	セットアップ	57
18.3	基本的な呼び出し	57
18.4	複数モデルの比較	58
18.5	ストリーミング	59
18.6	埋め込み	60
18.7	コスト比較	62
18.8	主な対応モデル	63
19	スクリプト一覧	64
20	実行結果と分析	65
20.1	全実行ログ	67
20.2	実行結果の分析	84
21	類似ツールとの比較	85
21.1	LLM ゲートウェイの定義	85
21.2	比較の前提	86
21.3	比較対象ツールの概要	87
21.4	機能比較	88
21.5	デプロイメントモデルと料金	89
21.6	用途に応じた選択指針	89
22	おわりに	90

1 はじめに

大規模言語モデル (LLM: Large Language Model) の利用が広がる中、OpenAI、Anthropic、Google など各社が独自の API を提供している。研究や開発においては複数のプロバイダーのモデルを比較・切り替えたい場面が多いが、プロバイダーごとに異なる API 仕様に対応するのは煩雑である。

LiteLLM^{*1} は、100 以上の LLM API を **OpenAI 互換の統一インターフェース** で呼び出せる Python ライブラリである。主な特徴を以下に示す。

- **統一 API:** `completion()` 一つで OpenAI, Anthropic, Google Gemini, AWS Bedrock など多数のプロバイダーを呼び出せる
- **Responses API:** `responses()` と Proxy の `/v1/responses` により、推論系モデルやエージェント的ワークフローを扱える
- **フォールバックとリトライ:** モデル障害時に自動で代替モデルに切り替え
- **ロードバランシング:** 複数デプロイメント間でリクエストを分散
- **コスト追跡:** API 呼び出しのコストを自動計算
- **ストリーミング:** 全プロバイダーで統一的なストリーミング応答
- **非同期対応:** `acompletion()` による非同期処理
- **Proxy Server:** OpenAI 互換の API ゲートウェイとしても動作

2026 年 4 月時点の更新点

本資料は 2026 年 4 月 29 日に公式情報を確認し、GPT-5.5 / GPT-5.5 Pro^a、Claude Opus 4.7^b、Gemini 3.1 Flash Lite Preview^c、LiteLLM Proxy / Responses API の現行仕様を反映した。サンプルスクリプトでは、実行コストと利用しやすさを優先して `gpt-5-mini` や `gemini-2.5-flash` などの低コスト・安定系モデルを用いる。最新フロンティアモデルを試す場合は、同じコードの `model` 文字列だけを置き換える。

^a <https://openai.com/index/introducing-gpt-5-5/>

^b <https://www.anthropic.com/news/claude-opus-4-7>

^c https://docs.litellm.ai/blog/gemini_3_1_flash_lite_preview

1.1 LiteLLM は何か

LiteLLM は、エージェントフレームワークや推論エンジンそのものではなく、複数の LLM API と推論バックエンドを同じ形式で呼び出すための **API 抽象化レイヤー** である。アプリケーションから見ると、LiteLLM は「どのモデルを、どのプロバイダーで、どのようなフォールバックやルーティングで呼ぶか」を整理する中間層として機能する。

^{*1} <https://docs.litellm.ai/>

表1 LiteLLM と周辺ツールの役割の違い

分類	主な役割	例
エージェントフレームワーク	タスク分解、状態管理、ツール実行ループ、メモリ、複数エージェント協調などを扱う	LangGraph, LangChain, CrewAI, AutoGen
推論エンジン	モデルを実際にロードし、GPU/CPU上でトークンを生成する	vLLM, Ollama, llama.cpp, TGI
LLM API プロバイダー	モデルと推論基盤をクラウド API として提供する	OpenAI, Anthropic, Google Gemini, Together AI
LiteLLM	上記の API や推論エンジンを OpenAI 互換の形式で統一し、ルーティング、フォールバック、コスト追跡、Proxy を提供する	completion(), Router, Proxy Server

位置づけのまとめ

LiteLLM は、エージェントが LLM を呼び出すための共通基盤にはなるが、エージェントの思考ループやタスク管理を担うものではない。また、vLLM や Ollama のように自分でモデルを実行する推論エンジンでもない。実際に推論を実行するのは、OpenAI などのクラウド API、Together AI などのマネージド推論プラットフォーム、または vLLM / Ollama などのローカル推論エンジンであり、LiteLLM はそれらへの接続方法を統一する。

1.2 エージェントフレームワーク内の抽象化との違い

LangChain / LangGraph などのエージェントフレームワークにも、LLM を呼び出すための抽象化は含まれている。たとえば、ChatOpenAI、ChatAnthropic、ChatGoogleGenerativeAI のようなクラスを通じて、複数のモデルを似た形式で扱える。ただし、これは主にそのフレームワーク内部で使うためのモデル抽象化である。

一方、LiteLLM はフレームワークに依存しない **LLM API ゲートウェイ / ルーティング層** として使える。エージェントフレームワークの内蔵抽象化が「エージェント実行の部品」だとすれば、LiteLLM は「複数アプリケーションから共通利用できる LLM 接続基盤」である。

表2 エージェントフレームワーク内の抽象化と LiteLLM の違い

観点	エージェントフレームワーク内の抽象化	LiteLLM
主目的	エージェント実行の中でモデルを呼び出す	多数の LLM API を OpenAI 互換の形式で統一する
利用範囲	そのフレームワーク内の部品として使う	フレームワークに依存せず、複数アプリケーションから使える
主な機能	モデル呼び出し、ツール連携、状態管理との統合	ルーティング、フォールバック、Proxy、コスト追跡、ログ
置き換え対象	エージェント内の LLM 呼び出し部品	LLM API 接続・運用レイヤー

実際の構成は、目的に応じて次の3パターンに分けられる。

Listing 1 エージェントフレームワークだけを使う構成

```
Agent Framework
-> OpenAI / Anthropic / Gemini / ...
```

Listing 2 エージェントフレームワークの下に LiteLLM を置く構成

```
Agent Framework
-> LiteLLM
    -> OpenAI / Anthropic / Gemini / vLLM / Ollama / ...
```

Listing 3 LiteLLM だけを使う構成

```
Application
-> LiteLLM
    -> OpenAI / Anthropic / Gemini / vLLM / Ollama / ...
```

使い分け

単一のエージェントアプリケーションを素早く作るだけなら、エージェントフレームワーク内蔵のモデル抽象化で十分なことが多い。一方で、複数プロバイダーの切り替え、共通フォルバック、Proxy 化、コスト追跡、利用制御をアプリケーション横断で管理したい場合は、LiteLLM を下位レイヤーとして置く価値が高い。

1.3 アーキテクチャの全体像

LiteLLM を中心とした LLM 活用のアーキテクチャを図 1 に示す。LiteLLM は API 抽象化層として、その下にある複数のバックエンド — 商用 API、マネージド推論プラットフォーム、セルフホスト推論エンジン — を統一的に扱う。

この構成の要点は以下のとおりである。

- **LiteLLM は API 抽象化層**に位置し、下層のバックエンドの違いを吸収する
- LiteLLM の下層は **3つの並列な経路**に分かれる:
 1. **商用 API** (OpenAI, Anthropic 等) — プロプライエタリモデルをクラウド経由で利用
 2. **マネージド推論プラットフォーム** (Together AI, Groq 等) — オープンソースモデルをクラウド経由で利用
 3. **セルフホスト推論エンジン** (vLLM, Ollama 等) — オープンソースモデルを自前の GPU/CPU で実行
- **ハードウェア層が必要なのはセルフホストの場合のみ**。商用 API やマネージドプラットフォームではハードウェアを意識する必要がない
- **エージェントフレームワーク** (LangGraph, CrewAI, AutoGen 等) は、図の最上段にあるアプリケーション層に位置する
- **アプリケーション層** (エージェント、LangChain、自作アプリケーション、RAG パイプライン等) は LiteLLM の上に構築することも、LiteLLM を経由せず直接各プロバイダーに接続

図1 LiteLLM を中心とした LLM 活用のアーキテクチャ

することも可能である

1.4 本チュートリアルについて

本チュートリアルでは、LiteLLM の基本的な使い方から応用的な機能まで、サンプルスクリプトを交えて解説する。各スクリプトは `uv` コマンドで直接実行できるように、PEP 723 のインラインメタデータ（先頭の `# /// script` ブロック）を記述している。

1.5 対応プロバイダー

LiteLLM が対応する主なプロバイダーを表 3 に示す。

1.6 モデル名の選び方

LiteLLM では、プロバイダーのプレフィックスとモデル ID を組み合わせてモデルを指定する。たとえば `openai/gpt-5-mini`、`anthropic/claude-opus-4-7`、`gemini/gemini-2.5-flash` のように書く。フロンティアモデルは短期間で更新されるため、教材・研究コードでは以下の使い分けを推奨する。

- **チュートリアル実行:** 低コストで安定したモデル（例: `gpt-5-mini`, `gemini-2.5-flash`）を使う
- **性能評価:** 評価時点の最新モデル（例: `gpt-5.5`, `claude-opus-4-7`）を使い、日付と正確な

表 3 LiteLLM の主な対応プロバイダー

プロバイダー	プレフィックス	代表的モデル
OpenAI	openai/	gpt-5.5, gpt-5.5-pro, gpt-5-mini
Anthropic	anthropic/	claude-opus-4-7, claude-sonnet-4-6, claude-haiku-4-5
Google	gemini/	gemini-3.1-flash-lite-preview, gemini- 2.5-flash, gemini-2.5-pro
AWS Bedrock	bedrock/	anthropic.claude-opus-4-7 等
Azure OpenAI	azure/	デプロイメント名で指定
Mistral AI	mistral/	mistral-large-latest 等
Groq	groq/	llama-3.1-70b-versatile 等
Together AI	together_ai/	Llama 4, DeepSeek, Qwen 等
xAI	xai/	grok 系モデル
NVIDIA NIM	nvidia_nim/	NIM エンドポイント上のモデル
OpenRouter	openrouter/	OpenRouter 経由の各種モデル
Ollama	ollama/, ollama_chat/	llama3, phi3 等 (ローカル)

モデル ID を記録する

- **本番運用:** -latest 系のエイリアスだけに依存せず、挙動を固定したい箇所ではスナップショット付き ID や Proxy 側のエイリアスで管理する

2 環境構築

2.1 uv のインストール

本チュートリアルでは、Python パッケージマネージャー `uv`^{*2} を使用してスクリプトを実行する。`uv` は Rust 製の高速なパッケージマネージャーであり、依存関係の解決とスクリプト実行を一つのコマンドで行える。

```
# uv のインストール
curl -LsSf https://astral.sh/uv/install.sh | sh
```

2.2 API キーの設定

各プロバイダーの API キーを環境変数に設定する。クラウド API を使う例だけを実行する場合は、必要なプロバイダーのキーだけ設定すればよい。vLLM や Ollama のローカル実行例では API キーは不要である。

```
# 各プロバイダーの API キーを設定
export OPENAI_API_KEY="sk-..."
export ANTHROPIC_API_KEY="sk-ant-..."
export GEMINI_API_KEY="..."
export TOGETHERAI_API_KEY="..."
```

*2 <https://docs.astral.sh/uv/>

注意

API キーはソースコードに直接記述せず、必ず環境変数や `.env` ファイルを通じて管理すること。

LiteLLM のバージョン管理

2026 年 3 月に LiteLLM の PyPI パッケージ v1.82.7 と v1.82.8 がサプライチェーンインシデントの影響を受け、削除された^a。新規導入時は最新の安全なリリースを利用し、既存環境では `pip show litellm` やロックファイルでバージョンを確認する。Docker で本番運用する場合は、`latest` だけに依存せず、検証済みタグを明示する。

^a <https://docs.litellm.ai/blog/security-townhall-updates>

2.3 PEP 723 と依存バージョンの固定

サプライチェーン攻撃への対策として、本資料のサンプルスクリプトはすべて PEP 723 のインラインメタデータで依存関係を明示する。2026 年 4 月 29 日に PyPI JSON API で確認した LiteLLM の最新版は 1.83.14^{*3}であり、各スクリプトではこのバージョンに固定している。

```
1 # /// script
2 # requires-python = ">=3.11,<3.12"
3 # dependencies = [
4 #     "litellm==1.83.14",
5 # ]
6 # ///
```

`scripts/10_structured_output.py` だけは Pydantic を直接利用するため、追加で `pydantic==2.12.5` を指定している。PyPI 上の Pydantic 最新版は 2.13.3^{*4}であるが、`litellm==1.83.14` が `pydantic==2.12.5` を厳密に要求するため、解決可能な最新組み合わせとして 2.12.5 を採用した。このように、単に各ライブラリの最新版を個別に指定するのではなく、依存グラフ全体として解決できる安全な組み合わせを固定することが重要である。

実運用での追加対策

教材では PEP 723 でバージョンを固定しているが、本番運用ではさらにロックファイル、ハッシュ検証、脆弱性スキャン、Docker イメージのタグ固定を併用する。`latest` や未固定の `litellm` 指定だけに依存すると、再実行時に意図しないバージョンが入るため、サプライチェーンリスクと再現性リスクが高くなる。

^{*3} <https://pypi.org/pypi/litellm/json>

^{*4} <https://pypi.org/pypi/pydantic/json>

2.4 スクリプトの実行方法

本チュートリアルの各サンプルスクリプトは、PEP 723 のインラインメタデータを含んでおり、`uv run` で依存関係の自動インストールとともに実行できる。

```
# スクリプトの実行（依存関係は自動でインストールされる）
uv run scripts/01_basic_completion.py
```

3 基本的な使い方

3.1 基本的な補完呼び出し

最もシンプルな LiteLLM の使い方は、`completion()` 関数を呼び出すことである。OpenAI の Chat Completions API と同じフォーマットで、任意のプロバイダーのモデルを呼び出せる。

Listing 4 基本的な補完呼び出し (`scripts/01_basic_completion.py`)

```
1 # /// script
2 # requires-python = ">=3.11,<3.12"
3 # dependencies = [
4 #     "litellm==1.83.14",
5 # ]
6 # ///
7 """01_basic_completion.py - LiteLLMの基本的な補完呼び出し"""
8
9 import os
10 from litellm import completion
11
12 # 環境変数からAPIキーを読み込む（事前に設定しておくこと）
13 # export OPENAI_API_KEY="sk-..."
14
15 response = completion(
16     model="openai/gpt-5-mini",
17     messages=[{"role": "user", "content":
18         "Pythonの特徴を3つ挙げてください。"}],
19 )
20 print("=== レスポンス内容 ===")
21 print(response.choices[0].message.content)
22 print("\n=== トークン使用量 ===")
23 print(f"入力トークン: {response.usage.prompt_tokens}")
24 print(f"出力トークン: {response.usage.completion_tokens}")
25 print(f"合計トークン: {response.usage.total_tokens}")
26 print(f"\n=== モデル情報 ===")
27 print(f"モデル: {response.model}")
```

- `model`: "プロバイダー/モデル名" の形式で指定する

- messages: OpenAI 形式のメッセージリストを渡す
- レスポンスには choices (応答テキスト) と usage (トークン使用量) が含まれる

```
uv run scripts/01_basic_completion.py
```

3.2 複数プロバイダーの統一的な呼び出し

LiteLLM の最大の利点は、同じコードで異なるプロバイダーのモデルを呼び出せることである。モデル名のプレフィックスを変えるだけで、プロバイダーが自動的に切り替わる。

Listing 5 複数プロバイダーの呼び出し (scripts/02_multi_provider.py)

```
1 # /// script
2 # requires-python = ">=3.11,<3.12"
3 # dependencies = [
4 #     "litellm==1.83.14",
5 # ]
6 # ///
7 """02_multi_provider.py - 複数プロバイダーの統一的な呼び出し"""
8
9 import os
10 from litellm import completion
11
12 # 使用するモデルのリスト (プロバイダー/モデル名の形式)
13 models = [
14     "openai/gpt-5-mini",
15     "anthropic/claude-haiku-4-5-20251001",
16     "gemini/gemini-2.5-flash",
17 ]
18
19 question = "機械学習とは何ですか？ 一文で説明してください。"
20
21 for model_name in models:
22     try:
23         request_kwargs = {"max_tokens": 1000}
24         if model_name.startswith("openai/gpt-5"):
25             request_kwargs["reasoning_effort"] = "low"
26
27         response = completion(
28             model=model_name,
29             messages=[{"role": "user", "content": question}],
30             **request_kwargs,
31         )
32         print(f"[{model_name}]")
33         print(f"  回答: {response.choices[0].message.content}")
34         print(f"  トークン: {response.usage.total_tokens}")
35         print()
36     except Exception as e:
37         print(f"[{model_name}] エラー: {e}\n")
```

このスクリプトでは、OpenAI、Anthropic、Google Gemini の3つのプロバイダーに対して、同じ質問を同じインターフェースで送信している。これにより、モデル間の応答品質やトークン使用量を容易に比較できる。

```
uv run scripts/02_multi_provider.py
```

3.3 Responses API と推論制御

`completion()` は Chat Completions 形式の基本 API として広く使える。一方、GPT-5 系や o 系など、推論内容や出力アイテムのメタデータを扱うモデルでは `responses()` も重要である。LiteLLM は Python SDK と Proxy Server の両方で OpenAI 互換の Responses API を提供している。

Listing 6 Responses API の基本例

```
1 from litellm import responses
2
3 response = responses(
4     model="openai/gpt-5-mini",
5     messages=[
6         {"role": "user", "content": "操作変数法を短く説明してください。"}
7     ],
8     reasoning_effort="medium",
9 )
10
11 print(response.choices[0].message.content)
```

`reasoning_effort` はモデルごとに許可値が異なる。たとえば GPT-5.5 は `none`, `low`, `medium`, `high`, `xhigh`、GPT-5.5 Pro は `medium`, `high`, `xhigh` をサポートする^{*5}。Claude Opus 4.7 では `reasoning_effort` が `adaptive thinking` に対応し、さらに `output_config` で `xhigh` などの `effort level` を指定できる^{*6}。

使い分け

通常のチャット、ストリーミング、ツール呼び出しは `completion()` で始めるとよい。長い推論、エージェント的な複数ステップ処理、Responses API 専用モデル、Proxy の `/v1/responses` と合わせた運用では `responses()` を検討する。

4 メッセージとプロンプト設計

4.1 システムプロンプトの活用

システムプロンプトを使うことで、モデルの振る舞い（ペルソナ、回答スタイル、専門分野など）を制御できる。

^{*5} https://docs.litellm.ai/blog/gpt_5_5

^{*6} https://docs.litellm.ai/blog/claude_opus_4_7

Listing 7 システムプロンプトの活用 (scripts/03_system_prompt.py)

```
1 # /// script
2 # requires-python = ">=3.11,<3.12"
3 # dependencies = [
4 #     "litellm==1.83.14",
5 # ]
6 # ///
7 """03_system_prompt.py - システムプロンプトの活用 """
8
9 from litellm import completion
10
11 # システムプロンプトでモデルの振る舞いを制御する
12 messages = [
13     {
14         "role": "system",
15         "content": (
16             "あなたは経済学の教授です。"
17             "専門用語はなるべく平易な言葉で説明し、"
18             "具体例を交えて回答してください。"
19         ),
20     },
21     {
22         "role": "user",
23         "content": "インフレーションとは何ですか？",
24     },
25 ]
26
27 response = completion(
28     model="openai/gpt-4.1-mini",
29     messages=messages,
30     max_tokens=500,
31 )
32
33 print(response.choices[0].message.content)
```

messages リストの先頭に role: "system" のメッセージを配置することで、以降のユーザーメッセージに対するモデルの応答方針を設定できる。

```
uv run scripts/03_system_prompt.py
```

4.2 マルチターン会話

会話の文脈を保持するには、過去のやり取りをすべて messages リストに含める必要がある。以下のスクリプトでは、会話履歴を蓄積しながらマルチターンの対話を行う。

Listing 8 マルチターン会話 (scripts/04_multi_turn.py)

```
1 # /// script
2 # requires-python = ">=3.11,<3.12"
```

```
3 # dependencies = [  
4 #     "litellm==1.83.14",  
5 # ]  
6 # ///  
7 """04_multi_turn.py - マルチターン会話"""  
8  
9 from litellm import completion  
10  
11 # 会話履歴を保持するリスト  
12 messages = [  
13     {  
14         "role": "system",  
15         "content": "あなたは親切なプログラミング講師です。",  
16     },  
17 ]  
18  
19  
20 def chat(user_message: str) -> str:  
21     """ユーザーメッセージを送信し、応答を返す"""  
22     messages.append({"role": "user", "content": user_message})  
23  
24     response = completion(  
25         model="openai/gpt-5-mini",  
26         messages=messages,  
27     )  
28  
29     assistant_message = response.choices[0].message.content  
30     messages.append({"role": "assistant", "content": assistant_message})  
31     return assistant_message  
32  
33  
34 # マルチターン会話の実行  
35 turns = [  
36     "Pythonでリストの基本操作を教えてください。",  
37     "リスト内包表記についても教えてください。",  
38     "では、それを使った実践的な例を示してください。",  
39 ]  
40  
41 for i, user_msg in enumerate(turns, 1):  
42     print(f"--- ターン {i} ---")  
43     print(f"ユーザー: {user_msg}")  
44     reply = chat(user_msg)  
45     print(f"アシスタント: {reply}\n")
```

LLM の API はステートレスであるため、文脈を維持するには呼び出し側でメッセージ履歴を管理する必要がある。各ターンで user と assistant のメッセージを交互に追加していくことで、自然な対話を実現できる。

```
uv run scripts/04_multi_turn.py
```

5 ストリーミング

5.1 同期ストリーミング

通常の API 呼び出しでは、モデルが応答を完全に生成し終わるまで結果が返らない。ストリーミングを使うと、生成されたテキストを逐次的に受け取ることができ、ユーザー体験が向上する。

Listing 9 同期ストリーミング (scripts/05_streaming.py)

```
1 # /// script
2 # requires-python = ">=3.11,<3.12"
3 # dependencies = [
4 #     "litellm==1.83.14",
5 # ]
6 # ///
7 """05_streaming.py - ストリーミング応答"""
8
9 from litellm import completion
10
11 print("=== 同期ストリーミング ===")
12 response = completion(
13     model="openai/gpt-5-mini",
14     messages=[{"role": "user", "content":
15         "日本の四季について短く説明してください。"}],
16     stream=True,
17 )
18 # チャンクごとにリアルタイムで出力
19 for chunk in response:
20     content = chunk.choices[0].delta.content
21     if content:
22         print(content, end="", flush=True)
23
24 print("\n")
```

`stream=True` を指定すると、レスポンスはイテレータとなり、`for` ループで各チャンクを順次処理できる。各チャンクの `choices[0].delta.content` にテキストの断片が格納されている。

```
uv run scripts/05_streaming.py
```

5.2 非同期ストリーミング

`acompletion()` を使うと、非同期でのストリーミングが可能になる。Web アプリケーションやイベント駆動型のシステムで有用である。

Listing 10 非同期ストリーミング (scripts/06_async_streaming.py)

```
1 # /// script
2 # requires-python = ">=3.11,<3.12"
```

```
3 # dependencies = [  
4 #     "litellm==1.83.14",  
5 # ]  
6 # ///  
7 """06_async_streaming.py - 非同期ストリーミング応答"""  
8  
9 import asyncio  
10  
11 from litellm import acompletion  
12  
13  
14 async def async_stream():  
15     """非同期ストリーミングの例"""  
16     print("=== 非同期ストリーミング ===")  
17     response = await acompletion(  
18         model="openai/gpt-5-mini",  
19         messages=[  
20             {"role": "user", "content":  
21                 "統計学の基本概念を3つ説明してください。"}  
22         ],  
23         stream=True,  
24     )  
25     async for chunk in response:  
26         content = chunk.choices[0].delta.content  
27         if content:  
28             print(content, end="", flush=True)  
29  
30     print()  
31  
32  
33 asyncio.run(async_stream())
```

async for を使って非同期イテレーションを行う点が同期版との違いである。

```
uv run scripts/06_async_streaming.py
```

6 非同期処理と並列呼び出し

6.1 複数モデルの並列呼び出し

asyncio.gather() と acompletion() を組み合わせることで、複数のモデルに対して並列にリクエストを送信できる。これにより、順次実行に比べて大幅な時間短縮が期待できる。

Listing 11 非同期並列呼び出し (scripts/07_async_parallel.py)

```
1 # /// script  
2 # requires-python = ">=3.11,<3.12"  
3 # dependencies = [  
4 #     "litellm==1.83.14",
```

```
5 # ]
6 # ///
7 """07_async_parallel.py - 非同期による複数モデルの並列呼び出し"""
8
9 import asyncio
10 import time
11
12 from litellm import acompletion
13
14
15 async def call_model(model: str, question: str) -> dict:
16     """単一モデルへの非同期呼び出し"""
17     start = time.time()
18     request_kwargs = {"max_tokens": 1000}
19     if model.startswith("openai/gpt-5"):
20         request_kwargs["reasoning_effort"] = "low"
21
22     response = await acompletion(
23         model=model,
24         messages=[{"role": "user", "content": question}],
25         **request_kwargs,
26     )
27     elapsed = time.time() - start
28     return {
29         "model": model,
30         "response": response.choices[0].message.content,
31         "time": elapsed,
32         "tokens": response.usage.total_tokens,
33     }
34
35
36 async def main():
37     models = [
38         "openai/gpt-5-mini",
39         "anthropic/claude-haiku-4-5-20251001",
40         "gemini/gemini-2.5-flash",
41     ]
42     question =
43         "データサイエンスで最も重要なスキルは何ですか？ 一文で教えてください。"
44
45     print("=== 複数モデルへの並列リクエスト ===\n")
46     start = time.time()
47
48     # 全モデルに並列でリクエスト
49     results = await asyncio.gather(
50         *[call_model(m, question) for m in models],
51         return_exceptions=True,
52     )
```

```
53     total_time = time.time() - start
54
55     for result in results:
56         if isinstance(result, Exception):
57             print(f"エラー: {result}\n")
58         else:
59             print(f"[{result['model']}] ({result['time']:.2f}秒)")
60             print(f"  回答: {result['response']}")
61             print(f"  トークン数: {result['tokens']}\n")
62
63     print(f"全体の実行時間: {total_time:.2f}秒")
64
65
66 asyncio.run(main())
```

ポイント

3つのモデルに順次リクエストすると合計応答時間は各モデルの応答時間の和になるが、並列実行では最も遅いモデルの応答時間のみで済む。

```
uv run scripts/07_async_parallel.py
```

7 パラメータ制御

7.1 temperature パラメータ

`temperature` は応答のランダム性を制御するパラメータである。値が低いほど決定論的な応答となり、高いほど多様で創造的な応答が得られる。ただし、すべてのモデルが `temperature` をサポートするわけではない。たとえば今回の実行では `gpt-5-mini` に `temperature` を指定すると LiteLLM が `UnsupportedParamsError` を返したため、この節のサンプルだけは `gpt-4.1-mini` を用いている。

- `temperature=0.0`: 最も決定論的。毎回ほぼ同じ応答
- `temperature=0.5`: やや保守的だが多少の変動あり
- `temperature=1.0`: デフォルト。バランスの取れたランダム性
- `temperature=1.5`: 高いランダム性。創造的だが不安定になりうる

Listing 12 temperature パラメータの効果 (`scripts/08_temperature.py`)

```
1 # /// script
2 # requires-python = ">=3.11,<3.12"
3 # dependencies = [
4 #     "litellm==1.83.14",
5 # ]
6 # ///
7 """08_temperature.py - temperatureパラメータの効果"""
```

```
8
9 from litellm import completion
10
11 prompt = "AIの未来について一文で予測してください。"
12 temperatures = [0.0, 0.5, 1.0, 1.5]
13
14 for temp in temperatures:
15     print(f"=== temperature = {temp} ===")
16     # 同じ temperature で3回生成して、ばらつきを確認
17     for i in range(3):
18         response = completion(
19             model="openai/gpt-4.1-mini",
20             messages=[{"role": "user", "content": prompt}],
21             temperature=temp,
22             max_tokens=100,
23         )
24         print(f" [{i+1}] {response.choices[0].message.content}")
25     print()
```

```
uv run scripts/08_temperature.py
```

7.2 主要パラメータ一覧

`completion()` 関数で使用可能な主要パラメータを表 4 にまとめる。

表 4 `completion()` の主要パラメータ

パラメータ	型	説明
<code>model</code>	<code>str</code>	モデル名 ("プロバイダー/モデル" 形式)
<code>messages</code>	<code>list</code>	メッセージリスト
<code>temperature</code>	<code>float</code>	ランダム性 (0.0–2.0)
<code>top_p</code>	<code>float</code>	Nucleus サンプリング (0.0–1.0)
<code>max_tokens</code>	<code>int</code>	最大出力トークン数
<code>stop</code>	<code>list</code>	生成停止文字列
<code>stream</code>	<code>bool</code>	ストリーミングの有効化
<code>response_format</code>	<code>dict</code>	応答形式 (JSON モード等)
<code>tools</code>	<code>list</code>	ツール (関数) 定義
<code>tool_choice</code>	<code>str</code>	ツール選択方法
<code>reasoning_effort</code>	<code>str</code>	推論量の指定 (対応モデルのみ、許可値はモデル依存)
<code>timeout</code>	<code>float</code>	タイムアウト (秒)
<code>num_retries</code>	<code>int</code>	リトライ回数

8 構造化出力

8.1 JSON モード

`response_format` パラメータに `{"type": "json_object"}` を指定することで、モデルに JSON 形式での応答を強制できる。データ抽出や構造化された情報の取得に有用である。

Listing 13 JSON モード (`scripts/09_json_mode.py`)

```
1 # /// script
2 # requires-python = ">=3.11,<3.12"
3 # dependencies = [
4 #     "litellm==1.83.14",
5 # ]
6 # ///
7 """09_json_mode.py - JSONモードによる構造化出力"""
8
9 import json
10
11 from litellm import completion
12
13 # JSONモードを有効にする
14 response = completion(
15     model="openai/gpt-5-mini",
16     response_format={"type": "json_object"},
17     messages=[
18         {
19             "role": "system",
20             "content": "あなたはJSON形式で回答するアシスタントです。",
21         },
22         {
23             "role": "user",
24             "content": (
25                 "以下の都市の情報をJSON形式で返してください: "
26                 "東京、大阪、名古屋。"
27                 "各都市について name, population (概算), "
28                 "famous_for のフィールドを含めてください。"
29             ),
30         },
31     ],
32 )
33
34 # レスポンスをパースして整形出力
35 raw = response.choices[0].message.content
36 data = json.loads(raw)
37 print(json.dumps(data, ensure_ascii=False, indent=2))
```

注意

JSON モードを使用する際は、システムプロンプトまたはユーザーメッセージで JSON 形式での応答を明示的に指示する必要がある。スキーマへの厳密な準拠が必要な場合は、次節の Pydantic モデルや JSON Schema ベースの Structured Outputs を優先する。

```
uv run scripts/09_json_mode.py
```

8.2 Pydantic モデルによる構造化出力

対応モデルでは、Pydantic モデルを `response_format` に渡すことで、より厳密なスキーマに基づいた構造化出力が得られる。レスポンスを型安全なオブジェクトとして扱うことができる。

Listing 14 Pydantic による構造化出力 (`scripts/10_structured_output.py`)

```
1 # /// script
2 # requires-python = ">=3.11,<3.12"
3 # dependencies = [
4 #     "litellm==1.83.14",
5 #     "pydantic==2.12.5",
6 # ]
7 # ///
8 """10_structured_output.py - Pydanticモデルによる構造化出力"""
9
10 import json
11
12 from pydantic import BaseModel
13 from litellm import completion
14
15
16 class BookReview(BaseModel):
17     title: str
18     author: str
19     rating: float
20     summary: str
21     keywords: list[str]
22
23
24 response = completion(
25     model="openai/gpt-5-mini",
26     messages=[
27         {
28             "role": "user",
29             "content": (
30                 "夏目漱石の『坊っちゃん』の書評を作成してください。"
31             ),
32         },
33     ],
34     response_format=BookReview,
```

```
35 )
36
37 # Pydanticモデルとしてパース
38 review = BookReview.model_validate_json(
39     response.choices[0].message.content
40 )
41
42 print(f"タイトル: {review.title}")
43 print(f"著者: {review.author}")
44 print(f"評価: {review.rating}/5.0")
45 print(f"要約: {review.summary}")
46 print(f"キーワード: {', '.join(review.keywords)}")
```

注意

Pydantic ベースの厳密な構造化出力は、モデル・プロバイダー側のサポート状況に依存する。対応していない場合は JSON モードや通常のテキスト出力に切り替える。

```
uv run scripts/10_structured_output.py
```

9 ツール呼び出し (Function Calling)

ツール呼び出し (Function Calling) は、モデルが外部の関数や API を呼び出す機能である。モデルが「どの関数をどのような引数で呼ぶべきか」を判断し、その結果を基に最終的な応答を生成する。処理の流れは以下のとおりである。

1. ツール定義とユーザーメッセージをモデルに送信
2. モデルがツール呼び出し (関数名と引数) を返す
3. アプリケーション側で関数を実行し、結果をメッセージに追加
4. ツール結果を含めて再度モデルを呼び出し、最終応答を得る

Listing 15 ツール呼び出し (scripts/11_tool_calling.py)

```
1 # /// script
2 # requires-python = ">=3.11,<3.12"
3 # dependencies = [
4 #     "litellm==1.83.14",
5 # ]
6 # ///
7 """11_tool_calling.py - ツール呼び出し (Function Calling) """
8
9 import json
10
11 from litellm import completion
12
13 # ツール (関数) の定義
```

```
14 tools = [  
15     {  
16         "type": "function",  
17         "function": {  
18             "name": "get_weather",  
19             "description": "指定された都市の現在の天気を取得する",  
20             "parameters": {  
21                 "type": "object",  
22                 "properties": {  
23                     "city": {  
24                         "type": "string",  
25                         "description": "都市名 (例: 東京)",  
26                     },  
27                     "unit": {  
28                         "type": "string",  
29                         "enum": ["celsius", "fahrenheit"],  
30                         "description": "温度の単位",  
31                     },  
32                 },  
33                 "required": ["city"],  
34             },  
35         },  
36     }  
37 ]  
38  
39  
40 # ダミーの天気関数  
41 def get_weather(city: str, unit: str = "celsius") -> str:  
42     """実際のAPIの代わりにダミーデータを返す"""  
43     weather_data = {  
44         "東京": {"temp": 22, "condition": "晴れ"},  
45         "大阪": {"temp": 24, "condition": "曇り"},  
46         "名古屋": {"temp": 23, "condition": "晴れ時々曇り"},  
47     }  
48     data = weather_data.get(city, {"temp": 20, "condition": "不明"})  
49     return json.dumps(  
50         {"city": city, "temperature": data["temp"],  
51          "unit": unit, "condition": data["condition"]},  
52         ensure_ascii=False,  
53     )  
54  
55  
56 # Step 1: ツール定義付きでモデルを呼び出す  
57 messages = [  
58     {"role": "user", "content": "東京と名古屋の天気を教えてください。"}  
59 ]  
60  
61 response = completion(  
62     model="openai/gpt-5-mini",
```

```
63     messages=messages,
64     tools=tools,
65     tool_choice="auto",
66 )
67
68 response_message = response.choices[0].message
69 messages.append(response_message)
70
71 # Step 2: ツール呼び出しを実行
72 if response_message.tool_calls:
73     for tool_call in response_message.tool_calls:
74         func_name = tool_call.function.name
75         func_args = json.loads(tool_call.function.arguments)
76         print(f"ツール呼び出し: {func_name}({func_args})")
77
78         # 関数を実行
79         result = get_weather(**func_args)
80
81         # 結果をメッセージに追加
82         messages.append(
83             {
84                 "tool_call_id": tool_call.id,
85                 "role": "tool",
86                 "name": func_name,
87                 "content": result,
88             }
89         )
90
91 # Step 3: ツール結果を含めて再度モデルを呼び出す
92 final_response = completion(
93     model="openai/gpt-5-mini",
94     messages=messages,
95 )
96
97 print(f"\n最終回答:\n{final_response.choices[0].message.content}")
```

```
uv run scripts/11_tool_calling.py
```

10 埋め込み (Embedding)

テキスト埋め込み (Embedding) は、テキストを数値ベクトルに変換する機能であり、意味的な類似度計算や検索に利用される。LiteLLM は `embedding()` 関数で統一的な埋め込み生成インターフェースを提供する。

Listing 16 テキスト埋め込み (scripts/12_embedding.py)

```
1 # /// script
2 # requires-python = ">=3.11,<3.12"
```

```
3 # dependencies = [  
4 #     "litellm==1.83.14",  
5 # ]  
6 # ///  
7 """12_embedding.py - テキスト埋め込み (Embedding) の生成"""  
8  
9 from litellm import embedding  
10  
11 # 埋め込みの生成  
12 texts = [  
13     "機械学習は人工知能の一分野です。",  
14     "深層学習はニューラルネットワークを使用します。",  
15     "経済学は資源配分を研究する学問です。",  
16 ]  
17  
18 response = embedding(  
19     model="openai/text-embedding-3-small",  
20     input=texts,  
21 )  
22  
23 # 結果の表示  
24 for i, emb_data in enumerate(response.data):  
25     vec = emb_data["embedding"]  
26     print(f"テキスト{i+1}: 「{texts[i][:20]}...」")  
27     print(f" 次元数: {len(vec)}")  
28     print(f" 先頭5要素: {vec[:5]}")  
29     print()  
30  
31 # コサイン類似度の計算  
32 import math  
33  
34  
35 def cosine_similarity(a: list[float], b: list[float]) -> float:  
36     dot = sum(x * y for x, y in zip(a, b))  
37     norm_a = math.sqrt(sum(x * x for x in a))  
38     norm_b = math.sqrt(sum(x * x for x in b))  
39     return dot / (norm_a * norm_b)  
40  
41  
42 vecs = [d["embedding"] for d in response.data]  
43 print("=== コサイン類似度 ===")  
44 for i in range(len(texts)):  
45     for j in range(i + 1, len(texts)):  
46         sim = cosine_similarity(vecs[i], vecs[j])  
47         print(f" テキスト{i+1} vs テキスト{j+1}: {sim:.4f}")
```

このスクリプトでは、3つのテキストの埋め込みベクトルを生成し、コサイン類似度を計算している。意味的に近い「機械学習」と「深層学習」のテキストペアは、「経済学」との組み合わせよりも高い類似度を示すことが期待される。

```
uv run scripts/12_embedding.py
```

11 エラーハンドリング

11.1 例外マッピング

LiteLLM は各プロバイダー固有のエラーを OpenAI 互換の例外クラスにマッピングする。これにより、プロバイダーに依存しない統一的なエラーハンドリングが可能になる。

主な例外クラスを表 5 に示す。

表 5 LiteLLM の主な例外クラス

HTTP ステータス	例外クラス	説明
400	BadRequestError	不正なリクエスト
400	ContextWindowExceededError	コンテキスト長超過
401	AuthenticationError	認証エラー
403	PermissionDeniedError	権限エラー
404	NotFoundError	リソースが見つからない
408	Timeout	タイムアウト
429	RateLimitError	レート制限
500	InternalServerError	サーバー内部エラー

Listing 17 エラーハンドリング (scripts/13_error_handling.py)

```
1 # /// script
2 # requires-python = ">=3.11,<3.12"
3 # dependencies = [
4 #     "litellm==1.83.14",
5 # ]
6 # ///
7 """13_error_handling.py - 例外処理とエラーハンドリング"""
8
9 import litellm
10 from litellm import completion
11
12
13 def safe_completion(model: str, messages: list, **kwargs) -> str | None:
14     """エラーハンドリング付きの補完関数"""
15     try:
16         response = completion(model=model, messages=messages, **kwargs)
17         return response.choices[0].message.content
18
19     except litellm.AuthenticationError as e:
20         print(f"認証エラー: APIキーを確認してください - {e}")
21
```

```
22     except litellm.RateLimitError as e:
23         print(f"レート制限: しばらく待ってから再試行してください - {e}")
24
25     except litellm.ContextWindowExceededError as e:
26         print(f"コンテキスト長超過: 入力を短くしてください - {e}")
27
28     except litellm.BadRequestError as e:
29         print(f"不正なリクエスト: {e}")
30
31     except litellm.APIConnectionError as e:
32         print(f"API接続エラー: ネットワークを確認してください - {e}")
33
34     except litellm.Timeout as e:
35         print(f"タイムアウト: {e}")
36
37     except Exception as e:
38         print(f"予期しないエラー: {type(e).__name__}: {e}")
39
40     return None
41
42
43 # 正常なリクエスト
44 print("=== 正常なリクエスト ===")
45 result = safe_completion(
46     model="openai/gpt-5-mini",
47     messages=[{"role": "user", "content": "こんにちは"}],
48 )
49 if result:
50     print(f"応答: {result}\n")
51
52 # タイムアウトの例 (非常に短いタイムアウト)
53 print("=== タイムアウトの例 ===")
54 result = safe_completion(
55     model="openai/gpt-5-mini",
56     messages=[{"role": "user", "content": "長い文章を書いてください。"}],
57     timeout=0.001,
58 )
```

```
uv run scripts/13_error_handling.py
```

11.2 フォールバック

あるモデルが利用不能になった場合に、自動的に別のモデルに切り替えるフォールバック機構を実装できる。

Listing 18 フォールバック (scripts/14_fallback.py)

```
1 # /// script
2 # requires-python = ">=3.11,<3.12"
```

```
3 # dependencies = [  
4 #     "litellm==1.83.14",  
5 # ]  
6 # ///  
7 """14_fallback.py - フォールバック（代替モデルへの切り替え）"""  
8  
9 from litellm import completion  
10  
11 # フォールバックリスト: メインモデルが失敗したら順に試行  
12 fallback_models = [  
13     "openai/gpt-5-mini",  
14     "anthropic/claude-haiku-4-5-20251001",  
15     "gemini/gemini-2.5-flash",  
16 ]  
17  
18  
19 def completion_with_fallback(messages: list, **kwargs) -> str:  
20     """フォールバック付き補完関数"""  
21     errors = []  
22     for model in fallback_models:  
23         try:  
24             request_kwargs = dict(kwargs)  
25             if model.startswith("openai/gpt-5"):  
26                 request_kwargs.setdefault("reasoning_effort", "low")  
27  
28             print(f" 試行中: {model}")  
29             response = completion(  
30                 model=model, messages=messages, **request_kwargs  
31             )  
32             print(f" 成功: {model}")  
33             return response.choices[0].message.content  
34         except Exception as e:  
35             print(f" 失敗: {model} - {e}")  
36             errors.append((model, e))  
37  
38         raise RuntimeError(  
39             f"全モデルが失敗しました: {errors}"  
40         )  
41  
42  
43 # 実行例  
44 messages = [  
45     {"role": "user", "content": "量子コンピュータとは何ですか？ 一文で。"}  
46 ]  
47 print("=== フォールバック実行 ===")  
48 result = completion_with_fallback(messages, max_tokens=500)  
49 print(f"\n回答: {result}")
```

```
uv run scripts/14_fallback.py
```

12 Router によるロードバランシング

Router クラスは、複数のモデルデプロイメント間でリクエストを分散させるロードバランサーである。リトライ、フォールバック、クールダウンなどの信頼性機能を内蔵している。

12.1 ロードバランシング戦略

Router が提供するロードバランシング戦略を表 6 に示す。

表 6 Router のロードバランシング戦略

戦略	説明
simple-shuffle	RPM/TPM の重みに基づくランダム分散 (推奨)
latency-based-routing	応答時間が最も短いデプロイメントを選択
usage-based-routing	TPM 使用量が最も少ないデプロイメントを選択
least-busy	同時リクエスト数が最も少ないものを選択
cost-based-routing	最もコストの低いデプロイメントを選択

Listing 19 Router によるロードバランシング (scripts/15_router.py)

```
1 # /// script
2 # requires-python = ">=3.11,<3.12"
3 # dependencies = [
4 #     "litellm==1.83.14",
5 # ]
6 # ///
7 """15_router.py - Routerによるロードバランシング"""
8
9 import os
10 import asyncio
11
12 from litellm import Router
13
14 # 複数デプロイメントの設定
15 # 実運用では別リージョンや別デプロイメントを並べることが多い。
16 model_list = [
17     {
18         "model_name": "my-gpt", # エイリアス名
19         "litellm_params": {
20             "model": "openai/gpt-4.1-mini",
21             "api_key": os.getenv("OPENAI_API_KEY"),
22         },
23     },
24     {
25         "model_name": "my-gpt", # 同じエイリアスで別モデルも設定可能
26         "litellm_params": {
```

```
27         "model": "openai/gpt-4.1-mini",
28         "api_key": os.getenv("OPENAI_API_KEY"),
29     },
30 ],
31 ]
32
33 # Routerの初期化
34 router = Router(
35     model_list=model_list,
36     num_retries=3,           # リトライ回数
37     routing_strategy="simple-shuffle", # ロードバランシング戦略
38 )
39
40
41 async def main():
42     # 複数リクエストを並列実行
43     tasks = []
44     for i in range(3):
45         tasks.append(
46             router.acompletion(
47                 model="my-gpt",
48                 messages=[
49                     {
50                         "role": "user",
51                         "content": f"数字の{i+1}に関する豆知識を一つ。",
52                     }
53                 ],
54                 max_tokens=200,
55             )
56         )
57
58     responses = await asyncio.gather(*tasks, return_exceptions=True)
59
60     for i, resp in enumerate(responses):
61         if isinstance(resp, Exception):
62             print(f"リクエスト{i+1}: エラー - {resp}")
63         else:
64             print(f"リクエスト{i+1}: {resp.choices[0].message.content}\n")
65
66
67 asyncio.run(main())
```

この例では、同じエイリアス my-gpt に複数デプロイメントを登録し、simple-shuffle でリクエストを分散している。フォールバックの明示的な設定は、次節の専用例で扱う。

```
uv run scripts/15_router.py
```

13 コールバックとオブザーバビリティ

13.1 カスタムコールバック

LiteLLM のコールバック機構を使うと、API 呼び出しの前後にカスタムロジックを挿入できる。ログ記録、メトリクス収集、アラートなどに活用できる。

Listing 20 カスタムコールバック (scripts/16_custom_callback.py)

```
1 # /// script
2 # requires-python = ">=3.11,<3.12"
3 # dependencies = [
4 #     "litellm==1.83.14",
5 # ]
6 # ///
7 """16_custom_callback.py - カスタムコールバックによるログ記録"""
8
9 import json
10 import time
11
12 import litellm
13 from litellm import completion
14 from litellm.integrations.custom_logger import CustomLogger
15
16
17 class SimpleLogger(CustomLogger):
18     """API呼び出しのログを記録するカスタムロガー"""
19
20     def __init__(self):
21         self.logs = []
22
23     def log_pre_api_call(self, model, messages, kwargs):
24         print(f"[LOG] API呼び出し開始: model={model}")
25
26     def log_success_event(self, kwargs, response_obj, start_time,
27                          end_time):
28         elapsed = end_time - start_time
29         entry = {
30             "model": kwargs.get("model", "unknown"),
31             "elapsed_seconds": elapsed.total_seconds(),
32             "prompt_tokens": getattr(
33                 response_obj.usage, "prompt_tokens", 0
34             ),
35             "completion_tokens": getattr(
36                 response_obj.usage, "completion_tokens", 0
37             ),
38             "total_tokens": getattr(
39                 response_obj.usage, "total_tokens", 0
40             ),
```

```
40     }
41     self.logs.append(entry)
42     print(
43         f"[LOG] 成功: {entry['model']} "
44         f"({entry['elapsed_seconds']:.2f}秒, "
45         f"{entry['total_tokens']}トークン)"
46     )
47
48     def log_failure_event(self, kwargs, response_obj, start_time,
49                           end_time):
50         print(f"[LOG] 失敗: {kwargs.get('model', 'unknown')}")
51
52     # ロガーを登録
53     logger = SimpleLogger()
54     litellm.callbacks = [logger]
55
56     # 複数回のAPI呼び出し
57     models = ["openai/gpt-5-mini", "openai/gpt-5-mini"]
58     for model in models:
59         response = completion(
60             model=model,
61             messages=[{"role": "user", "content": "1+1=?"}],
62             max_tokens=50,
63             reasoning_effort="low",
64         )
65
66     time.sleep(0.2)
67
68     # ログのサマリーを表示
69     print("\n=== ログサマリー ===")
70     print(json.dumps(logger.logs, indent=2, ensure_ascii=False))
```

CustomLogger を継承し、以下のフックメソッドをオーバーライドする。

- log_pre_api_call: API 呼び出し前に実行
- log_post_api_call: API 呼び出し後に実行
- log_success_event: 成功時に実行
- log_failure_event: 失敗時に実行

```
uv run scripts/16_custom_callback.py
```

13.2 外部オブザーバビリティツールとの連携

LiteLLM は以下のようなオブザーバビリティツールとの連携をサポートしている。

- **Langfuse:** LLM アプリケーションのトレーシングと分析
- **Lunary:** LLM モニタリングプラットフォーム

- **MLflow**: 実験管理とモデル追跡
- **Helicone**: API リクエストのログとメトリクス
- **OpenTelemetry**: 分散トレーシング標準

連携は `litellm.success_callback` にサービス名を指定するだけで有効化できる。

Listing 21 外部ツールとの連携（設定例）

```
1 import litellm
2
3 litellm.success_callback = ["langfuse", "lunary"]
4 litellm.failure_callback = ["sentry"]
```

14 コスト追跡

LiteLLM は API 呼び出しのコストを自動的に計算する機能を備えている。`completion_cost()` 関数にレスポンスオブジェクトを渡すことで、入出力トークン数に基づいたコストが算出される。

Listing 22 コスト追跡 (`scripts/17_cost_tracking.py`)

```
1 # /// script
2 # requires-python = ">=3.11,<3.12"
3 # dependencies = [
4 #     "litellm==1.83.14",
5 # ]
6 # ///
7 """17_cost_tracking.py - コスト追跡"""
8
9 import litellm
10 from litellm import completion, completion_cost
11
12 # コスト追跡の例
13 models_and_prompts = [
14     ("openai/gpt-5-mini", "こんにちは"),
15     ("openai/gpt-5-mini", "Pythonの利点を5つ挙げてください。"),
16     ("anthropic/claude-haiku-4-5-20251001", "機械学習とは何ですか? "),
17 ]
18
19 total_cost = 0.0
20
21 for model, prompt in models_and_prompts:
22     try:
23         response = completion(
24             model=model,
25             messages=[{"role": "user", "content": prompt}],
26             max_tokens=200,
27         )
28
29         # コスト計算
30         cost = completion_cost(completion_response=response)
```

```
31     total_cost += cost
32
33     print(f"モデル: {model}")
34     print(f" 入力トークン: {response.usage.prompt_tokens}")
35     print(f" 出力トークン: {response.usage.completion_tokens}")
36     print(f"  コスト: ${cost:.6f}")
37     print()
38
39     except Exception as e:
40         print(f"モデル: {model} - エラー: {e}\n")
41
42 print(f"=== 合計コスト: ${total_cost:.6f} ===")
```

```
uv run scripts/17_cost_tracking.py
```

ポイント

コスト追跡はモデル間のコストパフォーマンス比較や、プロジェクトの予算管理に非常に有用である。Proxy Server を使えば、プロジェクト単位・ユーザー単位でのコスト管理も可能になる。

15 Proxy Server

LiteLLM Proxy Server は、LiteLLM を OpenAI 互換の API ゲートウェイとして動作させる機能である。チーム全体で共有する LLM ゲートウェイとして利用でき、以下の機能を提供する。

- 複数モデルへのルーティング
- 仮想 API キーの発行と管理
- レート制限
- プロジェクト単位のコスト追跡
- 管理ダッシュボード

15.1 インストールと起動

```
# Proxy 版のインストール (uv を使う場合)
uv tool install 'litellm[proxy]'

# pip で環境に入れる場合
pip install -U 'litellm[proxy]'

# 設定ファイルで起動
litellm --config config.yaml
```

15.2 設定ファイル例

Listing 23 Proxy Server 設定ファイル (config.yaml)

```
1 model_list:
2   # 実行コストを抑えたチュートリアル用
3   - model_name: gpt-5-mini
4     litellm_params:
5       model: openai/gpt-5-mini
6       api_key: os.environ/OPENAI_API_KEY
7
8   # 最新フロンティアモデルの例
9   - model_name: gpt-5.5
10    litellm_params:
11      model: openai/gpt-5.5
12      api_key: os.environ/OPENAI_API_KEY
13
14   - model_name: claude-opus
15     litellm_params:
16       model: anthropic/claude-opus-4-7
17       api_key: os.environ/ANTHROPIC_API_KEY
18
19   - model_name: gemini-flash-lite
20     litellm_params:
21       model: gemini/gemini-3.1-flash-lite-preview
22       api_key: os.environ/GEMINI_API_KEY
23
24 router_settings:
25   routing_strategy: simple-shuffle
26   num_retries: 3
27
28 general_settings:
29   master_key: sk-1234
```

ここでの `os.environ/...` は、Proxy 起動時に対応する環境変数を参照する記法である。アプリケーション側に見せる `model_name` は任意のエイリアスであり、裏側の `litellm_params.model` を差し替えることで、利用者のコードを変えずにモデルを更新できる。

15.3 クライアントからの利用

Proxy Server が起動すると、OpenAI 互換の `/v1/chat/completions` と `/v1/responses` などのエンドポイントが提供される。既存の OpenAI SDK を使ったコードをそのまま利用できる。

Listing 24 Proxy Server へのアクセス例 (Chat Completions)

```
1 from openai import OpenAI
2
3 # LiteLLM Proxy に接続
4 client = OpenAI(
```

```
5     base_url="http://localhost:4000",
6     api_key="sk-1234", # Proxy の仮想キー
7 )
8
9 response = client.chat.completions.create(
10     model="gpt-5-mini",
11     messages=[{"role": "user", "content": "Hello!"}],
12 )
13 print(response.choices[0].message.content)
```

Listing 25 Proxy Server へのアクセス例 (Responses API)

```
1 from openai import OpenAI
2
3 client = OpenAI(
4     base_url="http://localhost:4000",
5     api_key="sk-1234",
6 )
7
8 response = client.responses.create(
9     model="gpt-5.5",
10    input="研究計画の改善点を3つ挙げてください。",
11 )
12 print(response.output_text)
```

16 vLLM との連携

vLLM^{*7} は、LLM の推論を高速に実行するためのオープンソースライブラリである。PagedAttention や連続バッチング (Continuous Batching) などの最適化技術により、GPU メモリを効率的に活用しながら高いスループットを実現する。

LiteLLM は vLLM サーバーを **バックエンドの一つとして統合的に扱う**ことができる。これにより、ローカル GPU で動作するオープンソースモデルを、クラウド API と同じインターフェースで呼び出せる。vLLM の OpenAI 互換サーバーは、Chat Completions、Responses、Embeddings、音声文字起こしなど複数の API を提供する^{*8}。

16.1 vLLM の概要と役割分担

LiteLLM と vLLM の役割を表 7 に整理する。

16.2 vLLM サーバーの起動

vLLM のインストールと、OpenAI 互換 API サーバーの起動方法を以下に示す。

```
# vLLM のインストール
```

^{*7} <https://docs.vllm.ai/>

^{*8} https://docs.vllm.ai/en/latest/serving/openai_compatible_server/

表 7 LiteLLM と vLLM の役割分担

	vLLM	LiteLLM
役割	LLM 推論エンジン	統一 API ゲートウェイ
動作場所	ローカル GPU サーバー	クライアント側 or Proxy サーバー
主な機能	モデルのロード、推論の高速化、OpenAI 互換 API の提供	複数バックエンドの統一呼び出し、ルーティング、コスト追跡
対象モデル	Hugging Face 上のオープンソースモデル	vLLM を含む 100 以上のプロバイダー

```

pip install vllm

# チャットモデルのサーバー起動 (例: Llama 3.1 8B)
vllm serve meta-llama/Llama-3.1-8B-Instruct \
  --port 8000 \
  --generation-config vllm

# 埋め込みモデルのサーバー起動 (別ポートで)
vllm serve intfloat/multilingual-e5-small \
  --port 8001 \
  --runner pooling \
  --convert embed \
  --max-model-len 512

```

本番運用では、vLLM 側も `--api-key` を設定し、LiteLLM 側の `api_key` と合わせて保護する。

GPU 要件

vLLM には CUDA 対応 GPU (Compute Capability ≥ 7.0) が必要である。代表的な対応 GPU は V100、T4、RTX 20xx 以降、A100、L4、H100 などである。`--gpu-memory-utilization` オプションで VRAM 使用率を調整できる (デフォルト: 0.9)。

HF Jobs での GPU 実行

ローカル PC に GPU がない場合でも、Hugging Face Jobs の GPU flavor を使うと、チュートリアルの vLLM 系サンプルをクラウド上で実行できる。本チュートリアルでは、`hf jobs uv run` と PEP 723 形式の `scripts/hf_vllm_local_suite.py` を使い、`t4-small` 上で vLLM 0.19.1 を起動した。T4 では vLLM の自動選択が FlashInfer の JIT 経路に入り、`nvcc` を要求する可能性があるため、実行スクリプトでは `--attention-backend TRITON_ATTN` を明示した。vLLM の attention backend はコマンドラインで明示指定でき、`TRITON_ATTN` は幅広い CUDA 世代で利用できるバックエンドとして示されている^a。また、埋め込みモデルでは現行 vLLM の pooling runner を使うため、`--runner pooling --convert embed` を指定した^b。

^a https://docs.vllm.ai/en/v0.16.0/design/attention_backends/
^b https://docs.vllm.ai/en/latest/models/pooling_models.html

vLLM 固有パラメータ

vLLM には `top_k` など OpenAI 公式 API にはない推論パラメータがある。OpenAI SDK 経由では `extra_body={"top_k": 50}` のように渡せる。LiteLLM 経由でも、プロバイダー固有パラメータを使う場合は対象エンジンのドキュメントとバージョン差分を確認する。

16.3 基本的な呼び出し

vLLM サーバーに対して LiteLLM から呼び出すには、モデル名に `hosted_vllm/` プレフィックスを付け、`api_base` にサーバーの URL を指定する。

Listing 26 vLLM サーバー経由の補完呼び出し (`scripts/18_vllm_completion.py`)

```
1 # /// script
2 # requires-python = ">=3.11,<3.12"
3 # dependencies = [
4 #     "litellm==1.83.14",
5 # ]
6 # ///
7 """18_vllm_completion.py - vLLMサーバー経由の補完呼び出し
8
9 事前に vLLM サーバーを起動しておくこと:
10     vllm serve meta-llama/Llama-3.1-8B-Instruct --port 8000
11 """
12
13 import socket
14
15 from litellm import completion
16
17 # vLLM サーバーのベースURL (デフォルト: http://localhost:8000)
18 VLLM_API_BASE = "http://localhost:8000"
19
20
21 def is_port_open(host: str, port: int) -> bool:
22     with socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM) as sock:
23         sock.settimeout(0.5)
24         return sock.connect_ex((host, port)) == 0
25
26
27 if not is_port_open("localhost", 8000):
28     print("=== vLLM 実行条件 ===")
29     print("このサンプルの実行には、GPUなどを備えた環境で vLLM
30     サーバーを起動しておく必要があります。")
31     print("起動例: vllm serve meta-llama/Llama-3.1-8B-Instruct --port
32     8000")
```

```
31     print("確認先: http://localhost:8000")
32     raise SystemExit(0)
33
34 response = completion(
35     model="hosted_vllm/meta-llama/Llama-3.1-8B-Instruct",
36     messages=[
37         {"role": "system", "content": "あなたは親切なアシスタントです。"},
38         {"role": "user", "content":
39             "Pythonのリスト内包表記について簡潔に説明してください。"},
40     ],
41     api_base=VLLM_API_BASE,
42     temperature=0.7,
43     max_tokens=300,
44 )
45 print("=== vLLM レスポンス ===")
46 print(response.choices[0].message.content)
47 print(f"\nモデル: {response.model}")
48 print(f"入力トークン: {response.usage.prompt_tokens}")
49 print(f"出力トークン: {response.usage.completion_tokens}")
```

クラウド API の呼び出しと同じ `completion()` 関数を使っている点に注目されたい。`model` と `api_base` を変えるだけで、ローカルの vLLM サーバーにリクエストが送られる。

```
uv run scripts/18_vllm_completion.py
```

16.4 ストリーミング

vLLM サーバーからのストリーミング応答も、クラウド API と同様に `stream=True` で利用できる。

Listing 27 vLLM ストリーミング (`scripts/19_vllm_streaming.py`)

```
1 # /// script
2 # requires-python = ">=3.11,<3.12"
3 # dependencies = [
4 #     "litellm==1.83.14",
5 # ]
6 # ///
7 """19_vllm_streaming.py - vLLMサーバーからのストリーミング応答
8
9 事前に vLLM サーバーを起動しておくこと:
10     vllm serve meta-llama/Llama-3.1-8B-Instruct --port 8000
11 """
12
13 import socket
14
15 from litellm import completion
16
17 VLLM_API_BASE = "http://localhost:8000"
```

```
18
19
20 def is_port_open(host: str, port: int) -> bool:
21     with socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM) as sock:
22         sock.settimeout(0.5)
23         return sock.connect_ex((host, port)) == 0
24
25
26 if not is_port_open("localhost", 8000):
27     print("=== vLLM ストリーミング 実行条件 ===")
28     print("このサンプルの実行には、GPUなどを備えた環境で vLLM
29     サーバーを起動しておく必要があります。")
30     print("起動例: vllm serve meta-llama/Llama-3.1-8B-Instruct --port
31     8000")
32     print("確認先: http://localhost:8000")
33     raise SystemExit(0)
34
35 print("=== vLLM ストリーミング ===")
36 response = completion(
37     model="hosted_vllm/meta-llama/Llama-3.1-8B-Instruct",
38     messages=[
39         {"role": "user", "content":
40         "日本の経済史を3つの時代に分けて簡潔に説明してください。"},
41     ],
42     api_base=VLLM_API_BASE,
43     stream=True,
44     max_tokens=500,
45 )
46
47 for chunk in response:
48     content = chunk.choices[0].delta.content
49     if content:
50         print(content, end="", flush=True)
51
52 print()
```

```
uv run scripts/19_vllm_streaming.py
```

16.5 埋め込み

vLLM は埋め込みモデルの推論もサポートしている。LiteLLM の `embedding()` 関数から、vLLM サーバー上の埋め込みモデルを呼び出せる。

Listing 28 vLLM による埋め込み生成 (`scripts/20_vllm_embedding.py`)

```
1 # /// script
2 # requires-python = ">=3.11,<3.12"
3 # dependencies = [
4 #     "litellm==1.83.14",
```

```
5 # ]
6 # ///
7 """20_vllm_embedding.py - vLLMサーバーによる埋め込み生成
8
9 事前に埋め込みモデルで vLLM サーバーを起動しておくこと:
10     vllm serve intfloat/multilingual-e5-large-instruct --port 8001
11 """
12
13 import socket
14
15 from litellm import embedding
16
17 VLLM_API_BASE = "http://localhost:8001"
18
19
20 def is_port_open(host: str, port: int) -> bool:
21     with socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM) as sock:
22         sock.settimeout(0.5)
23         return sock.connect_ex((host, port)) == 0
24
25
26 if not is_port_open("localhost", 8001):
27     print("=== vLLM 埋め込み 実行条件 ===")
28     print("このサンプルの実行には、埋め込みモデルを読み込んだ vLLM
29     サーバーが必要です。")
30     print("起動例: vllm serve intfloat/multilingual-e5-large-instruct
31     --port 8001")
32     print("確認先: http://localhost:8001")
33     raise SystemExit(0)
34
35 texts = [
36     "自然言語処理は人工知能の一分野です。",
37     "テキストマイニングで文書を分析します。",
38     "株式市場は経済の動向を反映します。",
39 ]
40
41 response = embedding(
42     model="hosted_vllm/intfloat/multilingual-e5-large-instruct",
43     input=texts,
44     api_base=VLLM_API_BASE,
45 )
46
47 for i, emb_data in enumerate(response.data):
48     vec = emb_data["embedding"]
49     print(f"テキスト{i+1}: 「{texts[i][:20]}...」 ")
50     print(f" 次元数: {len(vec)}")
51     print(f" 先頭5要素: {vec[:5]}")
52     print()
```

```
uv run scripts/20_vllm_embedding.py
```

16.6 ローカルとクラウドの混合構成

LiteLLM の Router を使うと、ローカルの vLLM サーバーをプライマリとして使用し、サーバーが停止している場合やエラー発生時にクラウド API へ自動フォールバックする構成を実現できる。

Listing 29 vLLM とクラウド API の混合利用 (scripts/21_vllm_multi_backend.py)

```
1 # /// script
2 # requires-python = ">=3.11,<3.12"
3 # dependencies = [
4 #     "litellm==1.83.14",
5 # ]
6 # ///
7 """21_vllm_multi_backend.py - vLLMとクラウドAPIの混合利用
8
9 ローカルの vLLM サーバーとクラウド API を同じコードで切り替える例。
10 Router
11     を使えば、ローカルモデルを優先しつつクラウドにフォールバックできる。
12
13 事前に vLLM サーバーを起動しておくこと:
14     vllm serve meta-llama/Llama-3.1-8B-Instruct --port 8000
15 """
16 import asyncio
17 import os
18 import socket
19 import time
20
21 from litellm import Router
22
23 # ローカル vLLM + クラウド API の混合構成
24 model_list = [
25     {
26         "model_name": "my-llm",
27         "litellm_params": {
28             "model": "hosted_vllm/meta-llama/Llama-3.1-8B-Instruct",
29             "api_base": "http://localhost:8000",
30             "rpm": 100, # ローカルなので高い RPM を設定
31         },
32         "model_info": {
33             "description": "ローカル vLLM サーバー (優先)",
34         },
35     },
36     {
37         "model_name": "my-llm-cloud",
38         "litellm_params": {
39             "model": "openai/gpt-5-mini",
```

```
40         "api_key": os.getenv("OPENAI_API_KEY"),
41         "reasoning_effort": "low",
42     },
43     "model_info": {
44         "description": "クラウド API (フォールバック) ",
45     },
46 },
47 ]
48
49 router = Router(
50     model_list=model_list,
51     # 通常はローカル vLLM を使い、失敗時だけクラウドへ切り替える。
52     fallbacks=[{"my-llm": ["my-llm-cloud"]}],
53     num_retries=2,
54 )
55
56
57 def is_port_open(host: str, port: int) -> bool:
58     with socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM) as sock:
59         sock.settimeout(0.5)
60         return sock.connect_ex((host, port)) == 0
61
62
63 async def main():
64     question = "回帰分析とは何ですか？ 一文で簡潔に教えてください。"
65
66     print("=== vLLM + クラウド API 混合構成 ===\n")
67     if is_port_open("localhost", 8000):
68         target_model = "my-llm"
69         print("vLLM サーバーを検出したため、ローカル優先で実行します。\\n")
70     else:
71         target_model = "my-llm-cloud"
72         print("vLLM
73             を使うには、GPUなどを備えた環境でサーバーを起動しておく必要があります。")
74         print("起動例: vllm serve meta-llama/Llama-3.1-8B-Instruct --port
75             8000")
76         print("本実行ではクラウド API
77             側で同じインターフェースを確認します。\\n")
78
79     start = time.time()
80
81     # Router がローカル vLLM またはクラウド API を同じ名前空間で扱う
82     response = await router.acompletion(
83         model=target_model,
84         messages=[{"role": "user", "content": question}],
85         max_tokens=300,
86     )
87
88     elapsed = time.time() - start
```

```
86     print(f"使用モデル: {response.model}")
87     print(f"回答: {response.choices[0].message.content}")
88     print(f"応答時間: {elapsed:.2f}秒")
89
90
91 asyncio.run(main())
```

このスクリプトでは、ローカル側を `my-llm`、クラウド側を `my-llm-cloud` として別エイリアスで定義し、`fallbacks` で明示的につないでいる。これにより、「通常はローカル、失敗時のみクラウド」という挙動が分かりやすくなる。

この構成には以下の利点がある。

- **コスト削減:** ローカル GPU を活用することで、API 呼び出しコストを大幅に削減できる
- **データプライバシー:** 機密データをローカルで処理し、外部に送信しない
- **高可用性:** ローカルサーバー障害時にクラウドへ自動切り替え
- **レイテンシ最適化:** ローカル推論によるネットワーク遅延の削減

```
uv run scripts/21_vllm_multi_backend.py
```

16.7 Proxy Server での vLLM 統合

LiteLLM Proxy Server の設定ファイルに vLLM サーバーを追加することで、チーム全体でローカルモデルとクラウドモデルを同じ Proxy から利用できる。以下は両者を明示的に登録する最小構成例である。

Listing 30 vLLM を含む Proxy Server 設定 (config.yaml)

```
1 model_list:
2   # ローカル vLLM サーバー
3   - model_name: llama-local
4     litellm_params:
5       model: hosted_vllm/meta-llama/Llama-3.1-8B-Instruct
6       api_base: http://localhost:8000
7       rpm: 100
8
9   # クラウド API
10  - model_name: gpt-5-mini-cloud
11    litellm_params:
12      model: openai/gpt-5-mini
13      api_key: os.environ/OPENAI_API_KEY
14      rpm: 30
15
16  # 埋め込みモデル (vLLM)
17  - model_name: embedding-local
18    litellm_params:
19      model: hosted_vllm/intfloat/multilingual-e5-large-instruct
20      api_base: http://localhost:8001
21
```

```

22 router_settings:
23     routing_strategy: simple-shuffle
24     num_retries: 2

```

必要に応じて、Router や Proxy 側の設定でクラウドモデルをフォールバック先として組み込める。

ポイント

vLLM と LiteLLM の組み合わせは、「ローカル GPU の計算資源を最大限活用しつつ、クラウド API の利便性と信頼性も確保する」ハイブリッド構成を低コストで実現する。研究室のオンプレミス GPU サーバーに vLLM を配置し、LiteLLM Proxy で一元管理するアーキテクチャは、学術研究の現場でも有効な構成である。

17 Ollama との連携

Ollama^{*9} は、ローカル環境で LLM を手軽に実行するためのツールである。vLLM が高スループットの本番運用を志向するのに対し、Ollama は**簡便さ**を重視した設計となっている。ワンコマンドでモデルのダウンロードと推論サーバーの起動が完了し、GPU がない環境でも CPU で動作する。Ollama は OpenAI 互換 API も提供しており、Chat Completions、JSON mode、Vision、Tools、Embeddings に加えて、v0.13.3 以降では非ステートフルな `/v1/responses` も利用できる^{*10}。

17.1 ローカル推論エンジンの比較

LiteLLM から利用可能な主なローカル推論エンジンを表 8 に比較する。

表 8 ローカル推論エンジンの比較

エンジン	GPU 要否	LiteLLM 接続方法	主な用途	特徴
vLLM	必須	<code>hosted_vllm/</code>	本番環境	PagedAttention による高スループット
Ollama	不要 (推奨)	<code>ollama/</code> または <code>ollama_chat/</code>	開発・実験	ワンコマンドで導入、CPU でも動作
llama.cpp	不要	OpenAI 互換 endpoint + <code>api_base</code>	軽量推論	C/C++ 実装、量子化モデル対応
TGI	必須	<code>huggingface/</code> <code>tgi</code>	本番環境	Hugging Face 公式、Docker ベース

^{*9} <https://ollama.com/>

^{*10} <https://docs.ollama.com/openai>

17.2 Ollama のインストールとモデル取得

```
# Ollama のインストール (Linux)
curl -fsSL https://ollama.com/install.sh | sh

# モデルの取得 (ダウンロードとサーバー起動が自動で行われる)
ollama pull llama3.2:3b

# ツール呼び出し対応の大きめのモデル
ollama pull llama3.1:8b

# サーバーの手動起動 (通常は自動起動される)
ollama serve
```

Ollama はデフォルトで `http://localhost:11434` で待ち受ける。LiteLLM からはこの URL を `api_base` に指定して利用できる。

17.3 基本的な呼び出し

Ollama で動作するモデルを LiteLLM から呼び出すには、モデル名に `ollama_chat/` プレフィックスを付け、`api_base` に Ollama サーバーの URL を指定する。

Listing 31 Ollama による基本呼び出し (`scripts/22_ollama_basic.py`)

```
1 # /// script
2 # requires-python = ">=3.11,<3.12"
3 # dependencies = [
4 #     "litellm==1.83.14",
5 # ]
6 # ///
7 """22_ollama_basic.py - Ollamaによるローカルモデルの呼び出し
8
9 事前に Ollama をインストールし、モデルを取得しておくこと:
10     ollama pull llama3.2:3b
11 """
12
13 import socket
14
15 from litellm import completion
16
17
18 def is_port_open(host: str, port: int) -> bool:
19     with socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM) as sock:
20         sock.settimeout(0.5)
21         return sock.connect_ex((host, port)) == 0
22
23
24 if not is_port_open("localhost", 11434):
```

```
25     print("=== Ollama 実行条件 ===")
26     print("このサンプルの実行には、Ollama
      のインストール、モデル取得、ローカルサーバー起動が必要です。")
27     print("準備例: ollama pull llama3.2:3b")
28     print("確認先: http://localhost:11434")
29     raise SystemExit(0)
30
31     # Ollama はデフォルトで http://localhost:11434 で起動する
32     response = completion(
33         model="ollama_chat/llama3.2:3b",
34         messages=[
35             {"role": "system", "content":
36               "あなたは親切なアシスタントです。日本語で回答してください。"},
37             {"role": "user", "content":
38               "Pythonでフィボナッチ数列を生成する方法を教えてください。"},
39         ],
40         api_base="http://localhost:11434",
41         temperature=0.7,
42         max_tokens=500,
43     )
44     print("=== Ollama レスポンス ===")
45     print(response.choices[0].message.content)
46     print(f"\nモデル: {response.model}")
47     print(f"トークン: {response.usage.total_tokens}")
```

ollama/ と ollama_chat/ の違い

ollama/ を使うシンプルな例もあるが、本チュートリアルのサンプルは Chat Completions 形式に揃えるため ollama_chat/ を用いている。会話形式のサンプルを统一的に扱いたい場合は ollama_chat/ が分かりやすい。

```
uv run scripts/22_ollama_basic.py
```

17.4 ストリーミング

Ollama からのストリーミング応答も、クラウド API や vLLM と同様に `stream=True` で利用できる。

Listing 32 Ollama ストリーミング (scripts/23_ollama_streaming.py)

```
1 # /// script
2 # requires-python = ">=3.11,<3.12"
3 # dependencies = [
4 #     "litellm==1.83.14",
5 # ]
6 # ///
7 """23_ollama_streaming.py - Ollamaからのストリーミング応答
```

```
8
9 事前に Ollama でモデルを取得しておくこと:
10  ollama pull llama3.2:3b
11  """
12
13  import socket
14
15  from litellm import completion
16
17
18  def is_port_open(host: str, port: int) -> bool:
19      with socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM) as sock:
20          sock.settimeout(0.5)
21          return sock.connect_ex((host, port)) == 0
22
23
24  if not is_port_open("localhost", 11434):
25      print("=== Ollama ストリーミング 実行条件 ===")
26      print("このサンプルの実行には、Ollama
27          のインストール、モデル取得、ローカルサーバー起動が必要です。")
28      print("準備例: ollama pull llama3.2:3b")
29      print("確認先: http://localhost:11434")
30      raise SystemExit(0)
31
32  print("=== Ollama ストリーミング ===")
33  response = completion(
34      model="ollama_chat/llama3.2:3b",
35      messages=[
36          {"role": "user", "content":
37              "日本の主要な統計指標を5つ挙げて、それぞれ一文で説明してください。"},
38      ],
39      api_base="http://localhost:11434",
40      stream=True,
41      max_tokens=500,
42  )
43
44  for chunk in response:
45      content = chunk.choices[0].delta.content
46      if content:
47          print(content, end="", flush=True)
48
49  print()
```

```
uv run scripts/23_ollama_streaming.py
```

17.5 JSON モード

Ollama では `format="json"` パラメータにより、JSON 形式での応答を強制できる。現在の Ollama は JSON Schema による Structured Outputs もサポートしているため、厳密な抽出タスクでは `format` にスキーマを渡す方法も利用できる^{*11}。

Listing 33 Ollama での JSON モード (`scripts/24_ollama_json.py`)

```
1 # /// script
2 # requires-python = ">=3.11,<3.12"
3 # dependencies = [
4 #     "litellm==1.83.14",
5 # ]
6 # ///
7 """24_ollama_json.py - OllamaでのJSONモード
8
9 事前に Ollama でモデルを取得しておくこと:
10     ollama pull llama3.2:3b
11 """
12
13 import json
14 import socket
15
16 from litellm import completion
17
18
19 def is_port_open(host: str, port: int) -> bool:
20     with socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM) as sock:
21         sock.settimeout(0.5)
22         return sock.connect_ex((host, port)) == 0
23
24
25 if not is_port_open("localhost", 11434):
26     print("=== Ollama JSON モード 実行条件 ===")
27     print("このサンプルの実行には、Ollama
28         のインストール、モデル取得、ローカルサーバー起動が必要です。")
29     print("準備例: ollama pull llama3.2:3b")
30     print("確認先: http://localhost:11434")
31     raise SystemExit(0)
32
33 response = completion(
34     model="ollama_chat/llama3.2:3b",
35     messages=[
36         {
37             "role": "system",
38             "content": "あなたはJSON形式で回答するアシスタントです。",
```

^{*11} <https://docs.ollama.com/capabilities/structured-outputs>

```
39     {
40         "role": "user",
41         "content": (
42             "以下のプログラミング言語の情報をJSON配列で返してください：
43             "
44             "Python, R, Julia。"
45             "各言語について name, paradigm, "
46             "main_use のフィールドを含めてください。"
47         ),
48     },
49     ],
50     api_base="http://localhost:11434",
51     format="json",
52     max_tokens=500,
53 )
54 raw = response.choices[0].message.content
55 data = json.loads(raw)
56 print(json.dumps(data, ensure_ascii=False, indent=2))
```

```
uv run scripts/24_ollama_json.py
```

17.6 ツール呼び出し

Llama 3.1 以降など、ツール呼び出し (Function Calling) に対応したモデルでは、Ollama 経由でもツール機能を利用できる。

Listing 34 Ollama でのツール呼び出し (scripts/25_ollama_tool_calling.py)

```
1 # /// script
2 # requires-python = ">=3.11, <3.12"
3 # dependencies = [
4 #     "litellm==1.83.14",
5 # ]
6 # ///
7 """25_ollama_tool_calling.py - Ollamaでのツール呼び出し
8
9 事前に ツール呼び出し対応モデルを取得しておくこと:
10 ollama pull llama3.1:8b
11 """
12
13 import json
14 import socket
15
16 from litellm import completion
17
18
19 def is_port_open(host: str, port: int) -> bool:
20     with socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM) as sock:
```

```
21     sock.settimeout(0.5)
22     return sock.connect_ex((host, port)) == 0
23
24
25 if not is_port_open("localhost", 11434):
26     print("=== Ollama ツール呼び出し 実行条件 ===")
27     print("このサンプルの実行には、Ollama
28           のインストール、ツール呼び出し対応モデルの取得、ローカルサーバー起動が必要です。")
29     print("準備例: ollama pull llama3.1:8b")
30     print("確認先: http://localhost:11434")
31     raise SystemExit(0)
32
33 # ツール定義
34 tools = [
35     {
36         "type": "function",
37         "function": {
38             "name": "calculate_bmi",
39             "description": "身長と体重からBMIを計算する",
40             "parameters": {
41                 "type": "object",
42                 "properties": {
43                     "height_cm": {
44                         "type": "number",
45                         "description": "身長 (cm) ",
46                     },
47                     "weight_kg": {
48                         "type": "number",
49                         "description": "体重 (kg) ",
50                     },
51                 },
52                 "required": ["height_cm", "weight_kg"],
53             },
54         },
55     ]
56
57
58 def calculate_bmi(height_cm: float, weight_kg: float) -> str:
59     height_m = height_cm / 100
60     bmi = weight_kg / (height_m ** 2)
61     return json.dumps({"bmi": round(bmi, 1), "height_cm": height_cm,
62                       "weight_kg": weight_kg})
63
64 # Step 1: ツール定義付きで呼び出し
65 messages = [
66     {"role": "user", "content":
67      "身長170cm、体重65kgのBMIを計算してください。"}]
```

```
67 ]
68
69 response = completion(
70     model="ollama_chat/llama3.1:8b",
71     messages=messages,
72     tools=tools,
73     tool_choice="auto",
74     api_base="http://localhost:11434",
75 )
76
77 response_message = response.choices[0].message
78 messages.append(response_message)
79
80 # Step 2: ツール呼び出しがあれば実行
81 if response_message.tool_calls:
82     for tool_call in response_message.tool_calls:
83         func_args = json.loads(tool_call.function.arguments)
84         print(f"ツール呼び出し: calculate_bmi({func_args})")
85         result = calculate_bmi(**func_args)
86         messages.append(
87             {
88                 "tool_call_id": tool_call.id,
89                 "role": "tool",
90                 "name": tool_call.function.name,
91                 "content": result,
92             }
93         )
94
95 # Step 3: 最終応答を取得
96 final_response = completion(
97     model="ollama_chat/llama3.1:8b",
98     messages=messages,
99     api_base="http://localhost:11434",
100 )
101 print(f"\n最終回答:\n{final_response.choices[0].message.content}")
102 else:
103     print(f"直接回答:\n{response_message.content}")
```

```
uv run scripts/25_ollama_tool_calling.py
```

17.7 ローカルとクラウドの応答比較

LiteLLM の統一インターフェースを活用すれば、ローカルモデル（Ollama）とクラウド API（OpenAI 等）の応答を同じコードで並列比較できる。モデル選定や性能評価の際に有用である。

Listing 35 ローカルとクラウドの比較（scripts/26_local_cloud_compare.py）

```
1 # /// script
2 # requires-python = ">=3.11,<3.12"
```

```
3 # dependencies = [  
4 #     "litellm==1.83.14",  
5 # ]  
6 # ///  
7 """26_local_cloud_compare.py - ローカルモデルとクラウドAPIの比較  
8  
9 ローカル推論エンジン (Ollama, vLLM等) とクラウドAPIの応答を  
10 同じインターフェースで比較する例。  
11  
12 事前に Ollama でモデルを取得しておくこと:  
13     ollama pull llama3.2:3b  
14 """  
15  
16 import asyncio  
17 import socket  
18 import time  
19  
20 from litellm import acompletion  
21  
22  
23 async def call_model(model: str, question: str, **kwargs) -> dict:  
24     """モデルを呼び出して応答と計測結果を返す"""  
25     start = time.time()  
26     try:  
27         response = await acompletion(  
28             model=model,  
29             messages=[{"role": "user", "content": question}],  
30             max_tokens=200,  
31             **kwargs,  
32         )  
33         elapsed = time.time() - start  
34         return {  
35             "model": model,  
36             "response": response.choices[0].message.content,  
37             "tokens": response.usage.total_tokens,  
38             "time": elapsed,  
39             "error": None,  
40         }  
41     except Exception as e:  
42         elapsed = time.time() - start  
43         return {  
44             "model": model,  
45             "response": None,  
46             "tokens": 0,  
47             "time": elapsed,  
48             "error": str(e),  
49         }  
50  
51
```

```
52 def is_port_open(host: str, port: int) -> bool:
53     with socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM) as sock:
54         sock.settimeout(0.5)
55         return sock.connect_ex((host, port)) == 0
56
57
58 async def main():
59     question = "重回帰分析と単回帰分析の違いを一文で説明してください。"
60
61     print("=== ローカル vs クラウド 比較 ===\n")
62     local_available = is_port_open("localhost", 11434)
63     if local_available:
64         results = await asyncio.gather(
65             call_model(
66                 "ollama_chat/llama3.2:3b",
67                 question,
68                 api_base="http://localhost:11434",
69             ),
70             call_model(
71                 "openai/gpt-5-mini",
72                 question,
73                 reasoning_effort="low",
74             ),
75         )
76     else:
77         results = [
78             {
79                 "model": "ollama_chat/llama3.2:3b",
80                 "response": None,
81                 "tokens": 0,
82                 "time": 0.0,
83                 "error": None,
84                 "requires_local_runtime": True,
85             },
86             await call_model(
87                 "openai/gpt-5-mini",
88                 question,
89                 reasoning_effort="low",
90             ),
91         ]
92
93     for r in results:
94         tag = "ローカル" if "ollama" in r["model"] else "クラウド"
95         print(f"[{tag}] {r['model']} ({r['time']:.2f}秒)")
96         if r.get("requires_local_runtime"):
97             print("  実行条件: Ollama
98                 のインストール、モデル取得、ローカルサーバー起動が必要です。")
99             print("  準備例: ollama pull llama3.2:3b")
100        elif r["error"]:
```

```
100         print(f" エラー: {r['error']}")
101     else:
102         print(f" 回答: {r['response']}")
103         print(f" トークン数: {r['tokens']}")
104     print()
105
106
107 asyncio.run(main())
```

```
uv run scripts/26_local_cloud_compare.py
```

17.8 Proxy Server での Ollama 統合

LiteLLM Proxy Server に Ollama モデルを追加する設定例を示す。

Listing 36 Ollama を含む Proxy Server 設定 (config.yaml)

```
1 model_list:
2   # Ollama ローカルモデル
3   - model_name: local-llm
4     litellm_params:
5       model: ollama_chat/llama3.2:3b
6       api_base: http://localhost:11434
7     model_info:
8       supports_function_calling: false
9
10  # Ollama ツール対応モデル
11  - model_name: local-llm-tools
12    litellm_params:
13      model: ollama_chat/llama3.1:8b
14      api_base: http://localhost:11434
15    model_info:
16      supports_function_calling: true
17
18  # クラウド API
19  - model_name: cloud-llm
20    litellm_params:
21      model: openai/gpt-5-mini
22      api_key: os.environ/OPENAI_API_KEY
```

17.9 推論エンジン選択の指針

どのローカル推論エンジンを選ぶかは、用途と環境に応じて判断する。

- **手軽に試したい・GPU がない**: Ollama が最適。インストールからモデル実行まで数分で完了する
- **高スループットが必要・本番運用**: vLLM を推奨。PagedAttention による効率的な GPU メモリ管理で、多数の同時リクエストを処理できる

- **CPU のみで量子化モデルを動かしたい**: llama.cpp (llama-server) が適する。GGUF 形式の量子化モデルを効率的に実行できる
- **Hugging Face エコシステムとの統合**: TGI (Text Generation Inference) を推奨。Docker ベースで Inference Endpoints とともに連携できる

ポイント

これらの推論エンジンは LiteLLM から接続可能な API / エンドポイントを提供できるため、アプリケーション側では model や api_base などの接続設定を切り替えるだけで比較・置換しやすい。これは LiteLLM の統一インターフェースの大きな利点であり、推論エンジンの選択をアプリケーションコードから分離できる。

18 Together AI との連携

Together AI^{*12} は、多数のオープンソースモデルをクラウド API として提供するプラットフォームである。Llama、DeepSeek、Qwen、Mistral など主要なオープンソースモデルに、高速なサーバーレス推論でアクセスできる。Llama 4 Maverick / Scout などの大規模 MoE モデルも提供されており、LiteLLM からは together_ai/ プレフィックスで呼び出せる^{*13}。

vLLM や Ollama が「自前の GPU でモデルを動かす」のに対し、Together AI は **GPU を持たなくてもオープンソースモデルをクラウド経由で利用できる**点が大きな違いである。商用 API (OpenAI 等) と比較して、同等クラスのモデルをより低コストで利用できることがある。

18.1 オープンソースモデルの利用形態

オープンソースモデルの利用形態を表 9 に整理する。

表 9 オープンソースモデルの利用形態と比較

	Together AI	vLLM	Ollama	商用 API
デプロイ	クラウド (マネージド)	セルフホスト	セルフホスト	クラウド (マネージド)
GPU	不要	必須	不要 (推奨)	不要
対象モデル	OSS モデル	OSS モデル	OSS モデル	商用モデル
コスト	従量課金	GPU 費用のみ	GPU/CPU 費用のみ	従量課金
スループット	高い	高い	中程度	高い

^{*12} <https://www.together.ai/>

^{*13} <https://docs.together.ai/docs/llama4-quickstart>

18.2 セットアップ

Together AI の利用には、API キーの取得と環境変数の設定が必要である。API キーは Together AI のダッシュボード^{*14}から取得できる。

```
export TOGETHERAI_API_KEY="your-api-key"
```

18.3 基本的な呼び出し

Together AI 上のモデルを呼び出すには、`together_ai/` プレフィックスにモデル ID を続ける。モデルによっては `serverless` ではなく専用エンドポイントを要求する。今回の実行環境では `meta-llama/Llama-4-Maverick-17B-128E-Instruct-FP8` は専用エンドポイントが必要だったため、実行例では `serverless` で利用できた `deepseek-ai/DeepSeek-V3.1` を用いる。

Listing 37 Together AI の基本呼び出し (`scripts/27_together_basic.py`)

```
1 # /// script
2 # requires-python = ">=3.11,<3.12"
3 # dependencies = [
4 #     "litellm==1.83.14",
5 # ]
6 # ///
7 """27_together_basic.py - Together AIによるオープンソースモデルの呼び出し
8
9 事前に環境変数を設定しておくこと:
10     export TOGETHERAI_API_KEY="..."
11     # または export TOGETHER_API_KEY="..."
12 """
13
14 import os
15
16 from litellm import completion
17
18 if not os.getenv("TOGETHERAI_API_KEY") and os.getenv("TOGETHER_API_KEY"):
19     os.environ["TOGETHERAI_API_KEY"] = os.environ["TOGETHER_API_KEY"]
20
21 # Together AI 上の serverless 対応モデルを呼び出す
22 response = completion(
23     model="together_ai/deepseek-ai/DeepSeek-V3.1",
24     messages=[
25         {"role": "system", "content":
26             "あなたは親切なアシスタントです。日本語で回答してください。"},
27         {"role": "user", "content":
28             "ベイズ統計学の基本的な考え方を説明してください。"},
29     ],
30     temperature=0.7,
```

^{*14} <https://api.together.xyz/settings/api-keys>

```
29     max_tokens=500,
30 )
31
32 print("=== Together AI (DeepSeek V3.1) レスポンス ===")
33 print(response.choices[0].message.content)
34 print(f"\nモデル: {response.model}")
35 print(f"入力トークン: {response.usage.prompt_tokens}")
36 print(f"出力トークン: {response.usage.completion_tokens}")
```

```
uv run scripts/27_together_basic.py
```

18.4 複数モデルの比較

Together AI の強みの一つは、多数のオープンソースモデルを同一プラットフォーム上で比較できることである。以下のスクリプトでは、DeepSeek と Qwen の各モデルに同じ質問を並列で送信し、応答を比較する。

Listing 38 Together AI 上の複数モデル比較 (scripts/28_together_multi_model.py)

```
1 # /// script
2 # requires-python = ">=3.11,<3.12"
3 # dependencies = [
4 #     "litellm==1.83.14",
5 # ]
6 # ///
7 """28_together_multi_model.py - Together
8     AI上の複数オープンソースモデル比較
9
10 事前に環境変数を設定しておくこと:
11     export TOGETHERAI_API_KEY="..."
12     # または export TOGETHER_API_KEY="..."
13 """
14 import asyncio
15 import os
16 import time
17
18 from litellm import acompletion
19
20 if not os.getenv("TOGETHERAI_API_KEY") and os.getenv("TOGETHER_API_KEY"):
21     os.environ["TOGETHERAI_API_KEY"] = os.getenv("TOGETHER_API_KEY")
22
23
24 async def call_model(model: str, question: str) -> dict:
25     """モデルを呼び出して結果を返す"""
26     start = time.time()
27     try:
28         response = await acompletion(
29             model=model,
```

```
30     messages=[{"role": "user", "content": question}],
31     max_tokens=200,
32 )
33 elapsed = time.time() - start
34 return {
35     "model": model,
36     "response": response.choices[0].message.content,
37     "tokens": response.usage.total_tokens,
38     "time": elapsed,
39 }
40 except Exception as e:
41     return {"model": model, "response": None, "tokens": 0,
42           "time": time.time() - start, "error": str(e)}
43
44
45 async def main():
46     # Together AI 上の異なるオープンソースモデルを比較
47     models = [
48         "together_ai/deepseek-ai/DeepSeek-V3.1",
49         "together_ai/Qwen/Qwen3-Coder-480B-A35B-Instruct-FP8",
50     ]
51     question = "時系列分析とは何ですか？ 一文で簡潔に教えてください。"
52
53     print("=== Together AI 上の複数モデル比較 ===\n")
54     results = await asyncio.gather(
55         *[call_model(m, question) for m in models]
56     )
57
58     for r in results:
59         short_name = r["model"].split("/")[-1]
60         if "error" in r:
61             print(f"[{short_name}] エラー: {r['error']}\n")
62         else:
63             print(f"[{short_name}] ({r['time']:.2f}秒)")
64             print(f"  回答: {r['response']}")
65             print(f"  トークン数: {r['tokens']}\n")
66
67
68     asyncio.run(main())
```

```
uv run scripts/28_together_multi_model.py
```

18.5 ストリーミング

Together AI からのストリーミング応答も、他のプロバイダーと同様に `stream=True` で利用できる。

Listing 39 Together AI ストリーミング (scripts/29_together_streaming.py)

```
1 # /// script
2 # requires-python = ">=3.11,<3.12"
3 # dependencies = [
4 #     "litellm==1.83.14",
5 # ]
6 # ///
7 """29_together_streaming.py - Together AIからのストリーミング応答
8
9 事前に環境変数を設定しておくこと:
10     export TOGETHERAI_API_KEY="..."
11     # または export TOGETHER_API_KEY="..."
12 """
13
14 import os
15
16 from litellm import completion
17
18 if not os.getenv("TOGETHERAI_API_KEY") and os.getenv("TOGETHER_API_KEY"):
19     os.environ["TOGETHERAI_API_KEY"] = os.environ["TOGETHER_API_KEY"]
20
21 print("=== Together AI ストリーミング (DeepSeek V3.1) ===")
22 response = completion(
23     model="together_ai/deepseek-ai/DeepSeek-V3.1",
24     messages=[
25         {"role": "user", "content":
26             "パネルデータ分析の利点を3つ挙げて説明してください。"},
27     ],
28     stream=True,
29     max_tokens=500,
30 )
31 for chunk in response:
32     content = chunk.choices[0].delta.content
33     if content:
34         print(content, end="", flush=True)
35
36 print()
```

```
uv run scripts/29_together_streaming.py
```

18.6 埋め込み

Together AI は埋め込みモデルも提供している。embedding() 関数で Together AI 上のモデルを指定すれば、テキストの埋め込みベクトルを生成できる。

Listing 40 Together AI による埋め込み生成 (scripts/30_together_embedding.py)

```
1 # /// script
2 # requires-python = ">=3.11,<3.12"
```

```
3 # dependencies = [
4 #     "litellm==1.83.14",
5 # ]
6 # ///
7 """30_together_embedding.py - Together AIによる埋め込み生成
8
9 事前に環境変数を設定しておくこと:
10     export TOGETHERAI_API_KEY="..."
11     # または export TOGETHER_API_KEY="..."
12 """
13
14 import math
15 import os
16
17 from litellm import embedding
18
19 if not os.getenv("TOGETHERAI_API_KEY") and os.getenv("TOGETHER_API_KEY"):
20     os.environ["TOGETHERAI_API_KEY"] = os.environ["TOGETHER_API_KEY"]
21
22 texts = [
23     "国内総生産は経済成長の指標である。",
24     "GDPは一国の経済規模を測る尺度です。",
25     "ニューラルネットワークは深層学習の基盤技術である。",
26 ]
27
28 response = embedding(
29     model="together_ai/intfloat/multilingual-e5-large-instruct",
30     input=texts,
31 )
32
33 # 結果の表示
34 for i, emb_data in enumerate(response.data):
35     vec = emb_data["embedding"]
36     print(f"テキスト{i+1}: 「{texts[i][:25]}...」 ")
37     print(f" 次元数: {len(vec)}")
38     print()
39
40
41 # コサイン類似度
42 def cosine_similarity(a: list[float], b: list[float]) -> float:
43     dot = sum(x * y for x, y in zip(a, b))
44     norm_a = math.sqrt(sum(x * x for x in a))
45     norm_b = math.sqrt(sum(x * x for x in b))
46     return dot / (norm_a * norm_b)
47
48
49 vecs = [d["embedding"] for d in response.data]
50 print("=== コサイン類似度 ===")
51 for i in range(len(texts)):
```

```
52     for j in range(i + 1, len(texts)):
53         sim = cosine_similarity(vecs[i], vecs[j])
54         print(f" テキスト{i+1} vs テキスト{j+1}: {sim:.4f}")
```

```
uv run scripts/30_together_embedding.py
```

18.7 コスト比較

LiteLLM のコスト追跡機能を使って、Together AI (オープンソースモデル) と商用 API (OpenAI) のコストを比較できる。一般に、Together AI で提供されるオープンソースモデルは商用 API よりも低コストで利用できる。

Listing 41 Together AI とクラウド API のコスト比較 (scripts/31_together_cost_compare.py)

```
1 # /// script
2 # requires-python = ">=3.11,<3.12"
3 # dependencies = [
4 #     "litellm==1.83.14",
5 # ]
6 # ///
7 """31_together_cost_compare.py - Together AI とクラウド API のコスト比較
8
9 同じ質問を Together AI (オープンソースモデル) と
10 OpenAI (商用モデル) に送り、コストを比較する。
11
12 事前に環境変数を設定しておくこと:
13     export TOGETHERAI_API_KEY="..."
14     # または export TOGETHER_API_KEY="..."
15     export OPENAI_API_KEY="sk-..."
16 """
17
18 import os
19
20 from litellm import completion, completion_cost
21
22 if not os.getenv("TOGETHERAI_API_KEY") and os.getenv("TOGETHER_API_KEY"):
23     os.environ["TOGETHERAI_API_KEY"] = os.environ["TOGETHER_API_KEY"]
24
25 models = [
26     ("together_ai/deepseek-ai/DeepSeek-V3.1", "Together AI (DeepSeek
27         V3.1)"),
28     ("together_ai/Qwen/Qwen3-Coder-480B-A35B-Instruct-FP8", "Together AI
29         (Qwen3 Coder)"),
30     ("openai/gpt-5-mini", "OpenAI (GPT-5 mini)"),
31 ]
32
33 question = (
34     "計量経済学における操作変数法について、"
35     "その目的と基本的な手順を300字程度で説明してください。"
```

```
34 )
35
36 print("=== コスト比較: Together AI vs OpenAI ===\n")
37 total_cost = 0.0
38
39 for model, label in models:
40     try:
41         request_kwargs = {"max_tokens": 600}
42         if model.startswith("openai/gpt-5"):
43             request_kwargs["reasoning_effort"] = "low"
44
45         response = completion(
46             model=model,
47             messages=[{"role": "user", "content": question}],
48             **request_kwargs,
49         )
50
51         cost = completion_cost(completion_response=response)
52         total_cost += cost
53
54         print(f" [{label}] ")
55         print(f"   入力トークン: {response.usage.prompt_tokens}")
56         print(f"   出力トークン: {response.usage.completion_tokens}")
57         print(f"   コスト: ${cost:.6f}")
58         print(f"   回答冒頭:
59             {response.choices[0].message.content[:80]}...")
60         print()
61     except Exception as e:
62         print(f" [{label}] エラー: {e}\n")
63
64 print(f"合計コスト: ${total_cost:.6f}")
```

```
uv run scripts/31_together_cost_compare.py
```

18.8 主な対応モデル

Together AI 上で LiteLLM から利用できる代表的なモデルを表 10 に示す。

ポイント

Together AI は「GPU を持っていないが、オープンソースモデルの性能を評価・活用したい」という場面に最適である。特に研究において、Llama, DeepSeek, Qwen 等の複数のオープンソースモデルを同一条件で比較評価したい場合、Together AI + LiteLLM の組み合わせにより、最小限のコードで効率的にベンチマーク実験を実施できる。

表 10 Together AI の代表的モデル

モデル ID	特徴	カテゴリ
meta-llama/ Llama-4-Maverick-17B-128E-Instruct-FP8	Meta 製、MoE、マルチモーダル対応	チャット / Vi- sion
meta-llama/ Llama-4-Scout-17B-16E-Instruct	Meta 製、長文コンテキスト対応	チャット / Vi- sion
meta-llama/ Llama-3.3-70B-Instruct-Turbo	Meta 製、高性能・低遅延版	チャット
deepseek-ai/DeepSeek-V3.1	DeepSeek MoE、低コスト	チャット
deepseek-ai/DeepSeek-R1	推論特化 (Reasoning)	推論
Qwen/ Qwen3-Coder-480B-A35B-Instruct-FP8	Alibaba 製、エージェントのコーディン グ向け	チャット / Code
mistralai/Mistral-Small-24B-Instruct-2501	Mistral AI 製	チャット
intfloat/multilingual-e5-large-instruct	多言語埋め込み、1024 次元	埋め込み

19 スクリプト一覧

本チュートリアルでを使用したサンプルスクリプトの一覧を表 11 に示す。

表 11: サンプルスクリプト一覧

ファイル名	内容	節
01_basic_completion.py	基本的な補完呼び出し	3.1
02_multi_provider.py	複数プロバイダーの呼び出し	3.2
03_system_prompt.py	システムプロンプトの活用	4.1
04_multi_turn.py	マルチターン会話	4.2
05_streaming.py	同期ストリーミング	5.1
06_async_streaming.py	非同期ストリーミング	5.2
07_async_parallel.py	非同期並列呼び出し	6.1
08_temperature.py	temperature パラメータ	7.1
09_json_mode.py	JSON モード	8.1
10_structured_output.py	Pydantic による構造化出力	8.2
11_tool_calling.py	ツール呼び出し	9
12_embedding.py	テキスト埋め込み	10
13_error_handling.py	エラーハンドリング	11.1
14_fallback.py	フォールバック	11.2
15_router.py	Router	12
16_custom_callback.py	カスタムコールバック	13.1
17_cost_tracking.py	コスト追跡	14
18_vllm_completion.py	vLLM 基本呼び出し	16.3
19_vllm_streaming.py	vLLM ストリーミング	16.4
20_vllm_embedding.py	vLLM 埋め込み生成	16.5
21_vllm_multi_backend.py	vLLM+ クラウド混合構成	16.6
22_ollama_basic.py	Ollama 基本呼び出し	17.3

ファイル名	内容	節
23_ollama_streaming.py	Ollama ストリーミング	17.4
24_ollama_json.py	Ollama JSON モード	17.5
25_ollama_tool_calling.py	Ollama ツール呼び出し	17.6
26_local_cloud_compare.py	ローカル vs クラウド比較	17.7
27_together_basic.py	Together AI 基本呼び出し	18.3
28_together_multi_model.py	Together AI 複数モデル比較	18.4
29_together_streaming.py	Together AI ストリーミング	18.5
30_together_embedding.py	Together AI 埋め込み生成	18.6
31_together_cost_compare.py	Together AI コスト比較	18.7
hf_vllm_local_suite.py	HF Jobs 上での vLLM 実行スイート	20

すべてのスクリプトは以下のコマンドで実行できる。

```
uv run scripts/<ファイル名>.py
```

GPU が必要な vLLM 系サンプルを Hugging Face Jobs 上で実行する場合は、次のように `hf jobs uv run` を使う。

```
hf jobs uv run --image ghcr.io/astral-sh/uv:python3.11-bookworm \
--flavor t4-small --timeout 45m \
--secrets HF_TOKEN --secrets OPENAI_API_KEY \
scripts/hf_vllm_local_suite.py
```

20 実行結果と分析

2026年4月29日に、uv 0.9.17、Python 3.11、litellm==1.83.14 の組み合わせで、全サンプルを `uv run` により再実行した。OpenAI、Anthropic、Gemini、Together AI の API キーは環境変数で設定した。vLLM と Ollama を使うローカル LLM 系のサンプルは、GPU などの計算資源、モデルの取得、ローカルサーバーの起動が必要である。そのため本環境では、ローカル LLM の実応答ではなく、必要な実行条件を表示する形で確認した。加えて、Hugging Face Jobs の `t4-small` 上で `scripts/hf_vllm_local_suite.py` を実行し、vLLM サーバーを実際に起動してローカル推論相当の結果を取得した。HF Jobs の最終 Job ID は `69f18ab9d70108f37ace1480` で、GPU は Tesla T4 として認識された。修正後の最終実行では、31 本すべてのスクリプトと HF Jobs 実行スイートが終了コード 0 で完了した。

表 12: uv run によるサンプル実行結果

番号	結果	主な観察
01	成功	<code>gpt-5-mini-2025-08-07</code> が応答し、合計 364 トークンを使用した。

番号	結果	主な観察
02	成功	OpenAI、Anthropic、Gemini の 3 プロバイダーすべてで応答を取得。トークン数は OpenAI 137、Anthropic 92、Gemini 338。
03	成功	gpt-4.1-mini でシステムプロンプトに従った経済学向け説明を取得。
04	成功	3 ターン会話を実行。会話履歴が伸びるため実行時間は約 77 秒と長め。
05	成功	同期ストリーミングで逐次出力を確認。
06	成功	非同期ストリーミングで逐次出力を確認。
07	成功	OpenAI は約 3.56 秒、Anthropic は約 1.29 秒、Gemini は約 4.35 秒で応答。全体の実行時間は約 4.37 秒。
08	成功	gpt-4.1-mini で temperature 0.0–1.5 の応答差を確認。
09	成功	JSON モードで都市情報を JSON として取得し、Python 側でパースできた。
10	成功	Pydantic モデルへの構造化出力が成功。pydantic==2.12.5 で解決。
11	成功	Function Calling によりツール引数を取得し、ローカル関数の結果を最終回答に反映。
12	成功	OpenAI 埋め込みは 1536 次元。類似文同士のコサイン類似度が高く出た。
13	成功	正常リクエストとタイムアウト例を確認。例外型で原因を分類できた。
14	成功	最初の openai/gpt-5-mini で成功し、フォールバックの制御フローを確認。
15	成功	Router のエイリアス my-gpt 経由で 3 件の応答を取得。
16	成功	カスタムコールバックで API 呼び出し開始・成功ログを記録。
17	成功	3 回の API 呼び出しの合計コストは約 \$0.001611。
18	条件表示	vLLM 補完には GPU 等を備えた環境と localhost:8000 の vLLM サーバーが必要。
19	条件表示	vLLM ストリーミングにも同じ vLLM サーバーが必要。
20	条件表示	vLLM 埋め込みには埋め込みモデルを読み込んだ localhost:8001 のサーバーが必要。
21	成功	vLLM の実行条件を表示した上で、クラウド API 側の gpt-5-mini が応答。

番号	結果	主な観察
22	条件表示	Ollama 基本呼び出しには Ollama のインストール、モデル取得、ローカルサーバー起動が必要。
23	条件表示	Ollama ストリーミングにもローカルサーバー起動が必要。
24	条件表示	Ollama JSON モードにもローカルサーバー起動が必要。
25	条件表示	Ollama ツール呼び出しにはツール呼び出し対応モデルとローカルサーバー起動が必要。
26	成功	Ollama の実行条件を表示し、クラウド側の gpt-5-mini は 159 トークンを使用。
27	成功	Together AI の DeepSeek-V3.1 が応答。出力は約 400 トークン。
28	成功	DeepSeek-V3.1 は約 1.88 秒、Qwen3-Coder は約 2.13 秒で応答。
29	成功	Together AI の DeepSeek-V3.1 でストリーミング応答を確認。
30	成功	Together AI の埋め込みは 1024 次元。
31	成功	DeepSeek V3.1、Qwen3 Coder、GPT-5 mini の合計コストは約 \$0.001222。
HF	成功	hf jobs uv run により、HF Jobs 上で vLLM 0.19.1 を起動。補完、ストリーミング、埋め込み、ローカル対クラウド比較を実行。

20.1 全実行ログ

表 12 は全体の要約である。ここでは、実際のコンソール出力をすべて本文に掲載する。生成文は実行時点やモデル側の更新で揺れるため、教材としては、モデル名、トークン数、応答時間、コスト、ローカル実行条件に注目して読む。

■全体サマリー まず、31 本のスクリプトと HF Jobs 実行スイートの終了コードと実行時間を確認する。

Listing 42 全スクリプトの実行サマリー

```

scripts/01_basic_completion.py 0 12s
scripts/02_multi_provider.py 0 9s
scripts/03_system_prompt.py 0 7s
scripts/04_multi_turn.py 0 77s
scripts/05_streaming.py 0 9s
scripts/06_async_streaming.py 0 21s
scripts/07_async_parallel.py 0 6s
scripts/08_temperature.py 0 24s
scripts/09_json_mode.py 0 20s
scripts/10_structured_output.py 0 13s
scripts/11_tool_calling.py 0 10s
scripts/12_embedding.py 0 3s

```

```

scripts/13_error_handling.py 0 8s
scripts/14_fallback.py 0 6s
scripts/15_router.py 0 5s
scripts/16_custom_callback.py 0 6s
scripts/17_cost_tracking.py 0 14s
scripts/18_vllm_completion.py 0 2s
scripts/19_vllm_streaming.py 0 2s
scripts/20_vllm_embedding.py 0 2s
scripts/21_vllm_multi_backend.py 0 7s
scripts/22_ollama_basic.py 0 3s
scripts/23_ollama_streaming.py 0 2s
scripts/24_ollama_json.py 0 3s
scripts/25_ollama_tool_calling.py 0 2s
scripts/26_local_cloud_compare.py 0 5s
scripts/27_together_basic.py 0 15s
scripts/28_together_multi_model.py 0 4s
scripts/29_together_streaming.py 0 18s
scripts/30_together_embedding.py 0 4s
scripts/31_together_cost_compare.py 0 21s
scripts/hf_vllm_local_suite.py 0 約6分 (HF Jobs, t4-small)

```

■01 基本的な補完呼び出し 単一モデルに質問を送り、本文、トークン数、モデル名を確認する。

Listing 43 01_basic_completion.py の実行結果

```

=== レスポンス内容 ===
1. 可読性の高いシンタックス（インデントでブロックを表現）
   - コードがシンプルで読みやすく、保守性が高い。

2. 動的型付けかつインタプリタ言語
   - 実行時に型が決まり、対話型実行（REPL）やスクリプト実行が容易。

3. 豊富な標準ライブラリとパッケージエコシステム（PyPI/pip）
   - 数値計算、Web開発、機械学習など多数のライブラリが利用可能。

=== トークン使用量 ===
入力トークン: 18
出力トークン: 346
合計トークン: 364

=== モデル情報 ===
モデル: gpt-5-mini-2025-08-07

```

■02 複数プロバイダーの統一呼び出し 同じ質問を3つのクラウドプロバイダーに送り、同じ呼び出し形式で結果を取得する。

Listing 44 02_multi_provider.py の実行結果

```

[openai/gpt-5-mini]
回答: 機械学習とは、データからパターンや規則を自動的に学習して、新しいデータに対する予測や意思決定を行う技術です。
トークン: 137

[anthropic/claude-haiku-4-5-20251001]
回答: # 機械学習とは

**機械学習とは、データから自動的にパターンを学習し、与えられた新しいデータに対して予測や判断を行うコンピュータの技術です。
**
トークン: 92

[gemini/gemini-2.5-flash]
回答: 機械学習とは、コンピュータがデータからパターンや規則性を学習し、未来の予測や意思決定を行う技術です。
トークン: 338

```

■03 システムプロンプト システムプロンプトにより、経済学の教授として平易に説明する応答を確認する。

Listing 45 03_system_prompt.py の実行結果

```

インフレーションとは、簡単に言うと「物の値段が全体的にじわじわと上がっていくこと」です。たとえば、1年前に100円で買ったパンが、今年は110円になっている、というような状況をイメージしてください。

```

この「物の値段が高くなる」という現象が続くと、お金の価値が下がったことになります。つまり、同じ100円でも買えるモノやサービスが少なくなるため、お金の価値が目減りしているというわけです。

インフレーションが起こる原因は色々ありますが、例えば：

- **お金の量が増えすぎる場合**：政府や中央銀行が市場に大量のお金を流すと、お金が余っている状態になり、物の値段が上がりやすくなります。
- **原材料や人件費の上昇**：例えば、ガソリン代が高くなれば、運送費も上がり、その結果としてスーパーの商品の値段が上がる可能性があります。

インフレーションには適度なレベルがあり、少しずつ物価が上がることは経済の成長を反映しているとも言えます。ただし、急激に物価が上がり続けると生活が大変になり、逆に物価が下がり続ける「デフレーション」も経済に悪影響を与えます。

まとめると、インフレーションは「お金の価値が少しずつ下がって物の値段が全体的に上がる現象」と覚えておくとうまいでしょう。

■04 マルチターン会話 会話履歴を保持しながら、3 ターンの連続した応答を確認する。

Listing 46 04_multi_turn.py の実行結果

```

--- ターン 1 ---
ユーザー： Pythonでリストの基本操作を教えてください。
アシスタント： いいですね。Pythonのリストは非常に基本かつ強力です。ここではよく使う操作を例付きでコンパクトにまとめます。動かしながら覚えると早いです。

1) リストの作り方
- 空リスト、要素を直接、list() で作る：
a = []
b = [1, 2, 3]
c = list((4, 5, 6)) # tuple から

2) インデックスと負のインデックス
- インデックスは 0 始まり。負のインデックスは末尾から。
b[0] # 1
b[2] # 3
b[-1] # 3 (最後の要素)

3) スライス (部分列)
- [start:stop:step]。stop は含まれない。
b[0:2] # [1, 2]
b[1:] # [2, 3]
b[:2] # [1, 2]
b[::-1] # [3, 2, 1] (逆順)
b[::2] # step=2

4) 結合・繰り返し・長さ・要素チェック
- + (結合), * (繰り返し), len(), in
[1,2] + [3,4] # [1,2,3,4]
[0]*3 # [0,0,0]
len(b) # 3
2 in b # True

5) 主なメソッド (破壊的操作=元リストを変更)
- append(x): 末尾に追加
- extend(iterable): 複数追加 (リストを展開)
- insert(i, x): i の位置に挿入
- remove(x): 最初に出現する x を削除 (無ければ ValueError)
- pop([i]): 指定位置の要素を取り出し削除 (引数省略で末尾)
- clear(): 全削除
- index(x[, start[, end]]): 最初の位置を返す (見つからないと ValueError)
- count(x): 出現回数
- sort(key=None, reverse=False): 昇順ソート (元を変更)
- reverse(): 元の順番を反転
- copy(): 浅いコピーを作る

例:
lst = [3,1,2]
lst.append(4) # [3,1,2,4]
lst.sort() # [1,2,3,4]
x = lst.pop() # x=4, lst=[1,2,3]

注意: sort() や reverse() は None を返します (in-place)。

6) 非破壊の並べ替え・反転
- sorted(iterable) は新しいリストを返す
- list(reversed(iterable)) で逆順の新リストを得る

7) イテレーション (繰り返し)

```

```

- for、list comprehension、enumerate、zip
for i in lst:
    print(i)

[x*2 for x in lst]          # リスト内包表記
for i, v in enumerate(lst): # インデックスと値
    print(i, v)
for a, b in zip([1,2], ['a','b']):
    print(a,b)

8) ネスト (入れ子リスト)
mat = [[1,2,3], [4,5,6]]
mat[0][1] # 2

9) ミュータブル (可変) 性と参照の注意
- リストはミュータブル。代入すると参照が渡る:
a = [1,2]
b = a
b.append(3)
# a も [1,2,3] になる

- 独立したコピーが欲しいとき:
shallow = a.copy() # 浅いコピー (入れ子のオブジェクトは共有)
import copy
deep = copy.deepcopy(a) # 完全な深いコピー

10) よく使う組み合わせ (関数)
sum([1,2,3]) # 6
min([3,1,2]) # 1
max([3,1,2]) # 3
sorted([3,1,2]) # [1,2,3]

11) 応用例: リスト内包でフィルタ+変換
nums = [1,2,3,4,5]
even_sq = [x*x for x in nums if x%2==0] # [4,16]

練習問題 (手を動かすと理解が深まります)
- リスト [5,2,9,1] を昇順にして先頭の要素を取り出すコードを書いてください。
- 二重リスト (3x3) の対角和を計算してください。
必要なら回答例も出します。どの部分をもっと深く知りたいですか? 具体的な課題があれば一緒に解きます。

--- ターン 2 ---
ユーザー: リスト内包表記についても教えてください。
アシスタント: いいですね。リスト内包表記 (list comprehension) は、短く・読みやすくリストを作るための表現で、for ループと if を組み合わせた式です。以下に使い方とよくあるパターン、注意点を例とともにまとめます。

基本構文
- [式 for 変数 in イテラブル]
  例: [x*x for x in range(6)] # [0,1,4,9,16,25]

フィルタ付き
- [式 for x in iterable if 条件]
  例: [x for x in range(10) if x%2==0] # 偶数のみ

式内の条件 (if-else)
- 三項演算子を使う (式の中に入れる点に注意)
  例: [x if x%2==0 else -x for x in range(6)] # 偶数はそのまま、奇数は負に

複数の for (直積・二重ループ)
- for は左から順にネストされる
  例: [(x,y) for x in 'ab' for y in '12'] # [('a','1'), ('a','2'), ('b','1'), ('b','2')]

ネストしたリストの平坦化 (flatten)
- mat = [[1,2],[3,4]] の平坦化:
  [elem for row in mat for elem in row] # [1,2,3,4]

ネスト内包表記 (行列変換)
- 転置 (3x2 -> 2x3 など)
  mat = [[1,2,3],[4,5,6]]
  [[row[i] for row in mat] for i in range(3)]
  # -> [[1,4],[2,5],[3,6]]

内包表記と等価な通常の for 書き方 (理解のために重要)
- 例: [x*x for x in nums if x>0]
  は次と同じ:
  res = []
  for x in nums:
      if x > 0:
          res.append(x*x)

```

ジェネレータ式との違い

- (式 `for ...`) はジェネレータ式で、要素を逐次生成する。メモリ効率が良いがリストのようにインデックス参照はできない。
例: `sum(x*x for x in range(1000000))`

性能面

- 小~中サイズのリスト生成では内包表記が `for` ループより速い (C実装のため)。
- ただし非常に大きいデータを全部リスト化するとメモリを使うので注意。必要ならジェネレータを使う。

よくある注意点

- `if-else` の使い方: 条件分岐は式の中で行い、`for` の後ろに単独の `else` を書くことはできない (文法エラー)。
正: `[a if cond else b for x in xs]`
誤: `[a for x in xs if cond else b]`
- 副作用を伴う処理 (`print` や外部状態の更新) を内包表記で行うのは可読性が落ちるので避ける。
- Python 3 では内包表記のループ変数は外側のスコープに漏れません (Python 2 の挙動と異なる)。
- 二次元リスト初期化の落とし穴: `[[0]*3]*3` は行が共有される。正しくは `[[0]*3 for _ in range(3)]`。

応用例 (短い実行例と結果)

- 偶数の二乗:
`[x*x for x in range(10) if x%2==0]` # [0,4,16,36,64]
- 文字列リストから長さだけ取り出す:
`[len(s) for s in ["apple","kiwi","banana"]]` # [5,4,6]
- 2重内包で行列を平坦化:
`mat = [[1,2,3],[4,5,6]]`
`[e for row in mat for e in row]` # [1,2,3,4,5,6]
- 条件付きで値を変換:
`[x if x>=0 else 0 for x in [-2,-1,0,1,2]]` # [0,0,0,1,2]

練習問題 (答え要りますか?)

- 0~19 のうち 3 の倍数のリストを内包表記で作ってください。
- 3x3 の二次元リスト `mat` の主対角の合計を内包表記で求めてください (ヒント: `sum` と組み合わせる)。
- 文字列リスト `["ab","cd"]` を使って `['a','b','c','d']` のようにフラットにする内包表記を書いてください。

必要ならこれらの答えや、より高度な例 (辞書内包表記、集合内包表記、ネストの深い例、パフォーマンス比較) も示します。どれを詳しく知りたいですか?

--- ターン 3 ---

ユーザー: では、それを使った実践的な例を示してください。

アシスタント: いいですね。実践的によくあるパターンを例とともに示します。各例は「何をしたいか」「コード」「期待される出力/ポイント」の順で短くまとめます。

1) CSVライクな文字列を辞書のリストに変換

- 何をするか: ヘッダ行を使って各行を辞書にする (データの整形)

コード:

```
lines = ["name,age,city",
        "Alice,30,Tokyo",
        "Bob,25,Osaka"]
header = lines[0].split(",")
rows = [dict(zip(header, line.split(","))) for line in lines[1:]]
# rows -> [{'name': 'Alice', 'age': '30', 'city': 'Tokyo'}, {'name': 'Bob', 'age': '25', 'city': 'Osaka'}]
ポイント: zip と組み合わせると列名 → 値の対応付けが簡単。
```

2) ネストしたリストの平坦化 (flatten)

- 何をするか: 二次元配列を1次元にする

コード:

```
mat = [[1,2,3],[4,5,6],[7,8,9]]
flat = [x for row in mat for x in row]
# flat -> [1,2,3,4,5,6,7,8,9]
ポイント: 内包表記の for は左から順にネストされる (row → x)。
```

3) 行列の転置 (transpose)

- 何をするか: 行列を転置する

コード:

```
mat = [[1,2,3],[4,5,6]]
transpose = [[row[i] for row in mat] for i in range(len(mat[0]))]
# transpose -> [[1,4],[2,5],[3,6]]
ポイント: j,i の入れ替えのイメージ。zip(*mat) を使ってもっと簡潔: list(map(list, zip(*mat)))
```

4) 隣接要素の差分 (スライディング・ウィンドウ)

- 何をするか: 連続する要素間の差を取る

コード:

```
nums = [10, 12, 15, 20]
diffs = [b - a for a, b in zip(nums, nums[1:])]
# diffs -> [2,3,5]
ポイント: zip(nums, nums[1:]) は (nums[i], nums[i+1]) のペアを作る。
```

5) フィルタしてパース (ログや入力データ処理)

- 何をするか: 数字文字列だけ取り出して `int` に変換、閾値超えを抽出

コード:

```

lines = ["100", "abc", "250", "", "300"]
vals = [int(s) for s in lines if s.isdigit() and int(s) >= 200]
# vals -> [250, 300]
ポイント: 条件 (if) で不要行を除外してから変換するのが安全。

6) 条件付きでカテゴリ分け (if-else を式で使う)
- 何をするか: スコアをグレードにマップ
コード:
scores = [82, 67, 90, 73]
grades = ['A' if s >= 80 else 'B' if s >= 70 else 'C' for s in scores]
# grades -> ['A', 'C', 'A', 'B']
ポイント: 三項演算子は可読性に注意 (複雑なら関数に切り出す)。

7) 重複を取り除きつつ順序を保持 (ちょっとしたトリック)
- 何をするか: 順序を保持して最初に出現した要素だけ残す
コード:
items = ['a', 'b', 'a', 'c', 'b']
seen = set()
unique = [x for x in items if not (x in seen or seen.add(x))]
# unique -> ['a', 'b', 'c']
ポイント: seen.add(x) は None を返すため、or トリックで一度にチェック+追加している。ややトリッキーなのでコメントを付けるとよい。

8) 大規模データで合計を取る (ジェネレータ式との使い分け)
- 何をするか: ファイル中の数値を合計する (メモリ節約)
コード (リスト内包にすると全読み込みするので注意):
# メモリに余裕があればリスト内包も可: nums = [int(line) for line in f]
# 大きいファイルならジェネレータを使う:
total = sum(int(line) for line in open("nums.txt"))
ポイント: sum(ジェネレータ式) はメモリを節約できる。

9) 文字列を分解してフラットなリストに (文字単位で処理)
- 何をするか: ["ab", "cd"] -> ['a', 'b', 'c', 'd']
コード:
strs = ["ab", "cd"]
chars = [ch for s in strs for ch in s]
# chars -> ['a', 'b', 'c', 'd']

10) 実用例: CSV を読み込んで特定列の最大値を求める
- 何をするか: 2列目が数値の CSV から最大値を得る
コード:
rows = ["id,score","1,80","2,95","3,70"]
scores = [int(line.split(",")[1]) for line in rows[1:]]
best = max(scores)
# best -> 95

注意・ベストプラクティス
- 内包表記は「値を生成して返す」用途に最適。副作用 (print や外部状態の操作) を入れると可読性が落ちるので避ける。
- 大量データを扱うときはジェネレータ式を検討する (メモリ節約)。
- 複雑すぎる内包表記は可読性を下げる。3段以上のネストや複雑な条件は通常の for に分けて書く方がメンテしやすい。

必要なら、あなたの具体的なデータ (例: CSV の形式やリストの構造) を教えてください。それを内包表記でどう処理するか、実際のコードを書いて説明します。

```

■05 同期ストリーミング 同期ストリーミングで、生成中のテキストが逐次表示されることを確認する。

Listing 47 05_streaming.py の実行結果

```

=== 同期ストリーミング ===
日本には四季がはっきりしており、それぞれ季節ごとの景色や行事が楽しめます。春 (3~5月) は桜が咲き、入学・入社や花見の季節です。夏 (6~8月) は6月の梅雨を経て蒸し暑くなり、花火大会や夏祭り、台風が来ることもあります。秋 (9~11月) は気温が下がり、紅葉や収穫の時期で過ごしやすくなります。冬 (12~2月) は北や山間部で大雪となり、スキーや温泉、正月行事が見られます。

```

■06 非同期ストリーミング 非同期処理でもストリーミング応答を受け取れることを確認する。

Listing 48 06_async_streaming.py の実行結果

```

=== 非同期ストリーミング ===
以下、統計学の基本概念を3つ、簡潔に説明します。

1) 母集団と標本
- 母集団 (population): 調べたい対象の全体 (例: ある国の全成人)。

```

- 標本 (sample) : 母集団から実際に観測・測定する一部 (例: 1000人のアンケート回答)。
 - ポイント: 母集団を直接調べられない場合が多く、標本から母集団について推測する (代表性・無作為抽出が重要)。
- 2) 記述統計 (代表値とばらつき)
- 代表値: 平均 ($\bar{x} = (1/n) \sum x_i$)、中央値、最頻値など。データの「中心」を表す。
 - ばらつき: 分散・標準偏差 (分散 $s^2 = (1/(n-1)) \sum (x_i - \bar{x})^2$ 、標準偏差 $s = \sqrt{s^2}$)。データの散らばりを示す。
 - ポイント: 記述統計はデータを要約・可視化して特徴を把握するツール。
- 3) 推測統計 (推定と検定)
- 点推定・区間推定: 標本の統計量 (例: 標本平均) で母数を推定し、信頼区間で不確実性を表す (例: $\bar{x} \pm t*(s/\sqrt{n})$)。
 - 仮説検定: ある主張 (帰無仮説) をデータで検証する手法。p値はデータが帰無仮説の下で観測される確率の目安 (pが小さいほど帰無仮説を疑う)。
 - ポイント: 標本から母集団について確率的に結論を出す方法で、誤認識 (第一種・第二種の誤り) を考慮する必要がある。
- 必要であれば、各項目について具体例や計算例 (Python/Rでの実装含む) を示します。どれを詳しく知りたいですか?

■07 非同期並列実行 複数モデルへの問い合わせを並列化し、全体の待ち時間を確認する。

Listing 49 07_async_parallel.py の実行結果

```
=== 複数モデルへの並列リクエスト ===

[openai/gpt-5-mini] (3.56秒)
回答: 最も重要なのは、適切な問いを立ててデータで検証できる批判的思考力と問題解決能力です。
トークン数: 139

[anthropic/claude-haiku-4-5-20251001] (1.29秒)
回答: データサイエンスで最も重要なスキルは、ビジネス課題を理解した上で、データ分析を通じて実践的な価値を生み出すことができる思考力と実行力です。
トークン数: 101

[gemini/gemini-2.5-flash] (4.35秒)
回答: 統計的思考力です。
トークン数: 722

全体の実行時間: 4.37秒
```

■08 温度パラメータ temperature の値を変え、同じプロンプトに対する出力の揺れを確認する。

Listing 50 08_temperature.py の実行結果

```
=== temperature = 0.0 ===
[1] AIは人間の生活や産業を革新し続け、より高度で倫理的な意思決定を支援する存在へと進化していくでしょう。
[2] AIは人間の生活や産業を革新し続け、より高度で倫理的な意思決定を支援する存在へと進化していくでしょう。
[3] AIは人間の生活や産業を革新し続け、より高度で倫理的な意思決定を支援する存在へと進化していくでしょう。

=== temperature = 0.5 ===
[1] AIは人間の生活や産業を革新し続け、より高度で倫理的な意思決定支援を可能にする重要な存在となるでしょう。
[2] AIは人間の生活や産業を革新し続け、より高度で倫理的な意思決定を支援する存在へと進化していくでしょう。
[3] AIは、人間と協働しながら社会のあらゆる分野で革新を促進し、生活の質を飛躍的に向上させる存在になるでしょう。

=== temperature = 1.0 ===
[1] AIは人間の生活や産業を根本的に変革し、より高度で多様な課題解決を可能にする一方で、倫理的・社会的課題への対応が重要な未来が訪れるでしょう。
[2] AIは人間の知能を補完し、多様な分野で革新的な変化をもたらしつつ、倫理的課題とともに社会に深く浸透していくでしょう。
[3] AIは人間の生活や産業を根本的に変革し、より高度で創造的な協働を実現する中核技術へと進化すると予測されます。

=== temperature = 1.5 ===
[1] AIは人類の生活や産業を革新し、多様な分野で創造力と効率を高める中心的な存在になるでしょう。
[2] AIは、人間の創造力と協働して社会のあらゆる分野で革新的な課題解決を促進し、生活を大きく向上させる存在へと進化していくでしょう。
[3] AIは人間の生活や産業を大幅に変革し、より高度で創造的な協働を可能にすると共に、倫理的課題や社会的影響への慎重な対応が求められる存在となるでしょう。
```

■09 JSON モード JSON 形式で出力させ、アプリケーション側で扱いやすい構造になっていることを確認する。

Listing 51 09_json_mode.py の実行結果

```
{
  "cities": [
    {
```

```

    "name": "東京",
    "population": 14000000,
    "famous_for": [
        "政治・経済の中心地",
        "観光名所（浅草、渋谷、皇居、東京タワー、スカイツリー）",
        "多様な食文化",
        "国際的交通ハブ"
    ]
  },
  {
    "name": "大阪",
    "population": 2750000,
    "famous_for": [
        "食文化（たこ焼き、お好み焼き、串カツ）",
        "商業・エンタメ（なんば、梅田、道頓堀）",
        "フレンドリーな人々",
        "歴史的名所（大阪城）"
    ]
  },
  {
    "name": "名古屋",
    "population": 2300000,
    "famous_for": [
        "自動車産業（トヨタなど）・工業都市",
        "名古屋城",
        "味噌文化（味噌カツ、八丁味噌）",
        "独自の食文化（手羽先、きしめん）"
    ]
  }
]
}

```

■10 構造化出力 Pydantic モデルに沿って、書籍情報が構造化されることを確認する。

Listing 52 10_structured_output.py の実行結果

```

タイトル: 坊っちゃん
著者: 夏目漱石
評価: 4.5/5.0
要約: 『坊っちゃん』は、直情径行で正義感の強い東京育ちの若い教師が、四国の中学校に赴任して経験する出来事をユーモアと皮肉を交えて描いた作品です。主人公の誠実さと短気さが引き起こす騒動を通じて、郷里の人間関係や偽善、権威への反発が軽妙な語り口で明らかにされます。漱石の簡潔でリズムカルな文体と生き生きとした人物描写が、時代を超えて読者の共感と笑いを誘います。一方で、描かれる価値観や描写には当時の社会構造が色濃く反映されており、現代の視点からは批判的に再読する余地もあります。総じて、読みやすく人間の機微を鋭く捉えた名作であり、日本近代文学の入門書としてもおすすめです。
キーワード: ユーモア, 正義感, 教師, 田舎生活, 風刺, 人間関係

```

■11 ツール呼び出し モデルが必要な関数呼び出しを選び、ローカル関数の結果を最終回答に反映する流れを確認する。

Listing 53 11_tool_calling.py の実行結果

```

ツール呼び出し: get_weather({'city': '東京', 'unit': 'celsius'})
ツール呼び出し: get_weather({'city': '名古屋', 'unit': 'celsius'})

最終回答:
現在の天気は以下のとおりです。

- 東京: 晴れ、22°C
- 名古屋: 晴れ時々曇り、23°C

傘は今のところ不要そうですが、名古屋は時折雲が出る予報です。週間予報や降水確率、時間ごとの詳細が必要なら教えてください。

```

■12 埋め込み テキスト埋め込みの次元数と、文間のコサイン類似度を確認する。

Listing 54 12_embedding.py の実行結果

```

テキスト1: 「機械学習は人工知能の一分野です。…」
次元数: 1536
先頭5要素: [0.0027713775634765625, -0.00937652587890625, -0.0095367431640625, -0.0236053466796875, 0.052886962890625]

テキスト2: 「深層学習はニューラルネットワークを使用し…」

```

```
次元数: 1536
先頭5要素: [-0.05621337890625, 0.0013685226440429688, -0.0249481201171875, -0.029998779296875,
0.053070068359375]
```

テキスト3: 「経済学は資源配分を研究する学問です。…」

```
次元数: 1536
先頭5要素: [-0.01256561279296875, -0.01247406005859375, 0.031005859375, 0.018829345703125,
0.05364990234375]
```

=== コサイン類似度 ===

```
テキスト1 vs テキスト2: 0.4147
テキスト1 vs テキスト3: 0.2973
テキスト2 vs テキスト3: 0.1854
```

■13 エラーハンドリング 正常な応答と、タイムアウト時の例外処理を確認する。

Listing 55 13_error_handling.py の実行結果

```
=== 正常なリクエスト ===
応答: こんにちは! 何かお手伝いできますか? (日本語で大丈夫です)

=== タイムアウトの例 ===

Give Feedback / Get Help: https://github.com/BerriAI/litellm/issues/new
LiteLLM.Info: If you need to debug this error, use `litellm._turn_on_debug()`.

タイムアウト: litellm.Timeout: APITimeoutError - Request timed out. Error_str: Request timed out.
```

■14 フォールバック 候補モデルを順に試し、成功したモデルで応答を得る流れを確認する。

Listing 56 14_fallback.py の実行結果

```
=== フォールバック実行 ===
試行中: openai/gpt-5-mini
成功: openai/gpt-5-mini

回答: 量子ビットの重ね合わせやもつれ、干渉といった量子力学の性質を利用して、従来のコンピュータとは異なる原理で計算を行う装置。
```

■15 Router Router のエイリアスを通じて、複数リクエストを同じモデル名で処理する様子を確認する。

Listing 57 15_router.py の実行結果

```
リクエスト1: 数字の1は、数学において「単位元」として非常に重要です。乗法の単位元とは、どんな数に掛けてもその数自身が戻ってくる数のことで、 $1 \times \text{任意の数} = \text{任意の数}$ 、となります。つまり、1は「かけ算の identity element (単位元)」なのです。

リクエスト2: 数字の2は、自然数の中で唯一の偶数の素数です。つまり、2は2以上の整数の中で2つの約数(1と自分自身)を持ち、かつ偶数である唯一の数です。これによって、2は数学において特別な役割を果たしています。

リクエスト3: 数字の3は、多くの文化や宗教で特別な意味を持っています。例えば、キリスト教では「三位一体」(父・子・聖霊)の概念があり、神の三つの側面を表しています。また、物語や伝説で「三つの願い」や「三匹の子ぶた」のように、3は覚えやすく効果的な構成要素としてよく使われます。
```

■16 カスタムコールバック API 呼び出し開始と成功時の情報を、カスタムロガーで記録できることを確認する。

Listing 58 16_custom_callback.py の実行結果

```
[LOG] API呼び出し開始: model=gpt-5-mini
[LOG] API呼び出し開始: model=gpt-5-mini
[LOG] 成功: gpt-5-mini (2.38秒, 27トークン)
[LOG] 成功: gpt-5-mini (1.31秒, 27トークン)
```

=== ログサマリー ===

```
[
  {
    "model": "gpt-5-mini",
    "elapsed_seconds": 2.380358,
```

```

    "prompt_tokens": 10,
    "completion_tokens": 17,
    "total_tokens": 27
  },
  {
    "model": "gpt-5-mini",
    "elapsed_seconds": 1.310496,
    "prompt_tokens": 10,
    "completion_tokens": 17,
    "total_tokens": 27
  }
]

```

■17 コスト追跡 `completion_cost()` により、モデルごとの推定コストを確認する。

Listing 59 17_cost_tracking.py の実行結果

```

モデル: openai/gpt-5-mini
入力トークン: 7
出力トークン: 93
コスト: $0.000188

モデル: openai/gpt-5-mini
入力トークン: 19
出力トークン: 200
コスト: $0.000405

モデル: anthropic/claude-haiku-4-5-20251001
入力トークン: 19
出力トークン: 200
コスト: $0.001019

=== 合計コスト: $0.001611 ===

```

■18 vLLM 補完 vLLM を使うサンプルでは、GPUなどを備えた環境でローカルサーバーを起動する必要がある。

Listing 60 18_vllm_completion.py の実行結果

```

=== vLLM 実行条件 ===
このサンプルの実行には、GPUなどを備えた環境で vLLM サーバーを起動しておく必要があります。
起動例: vllm serve meta-llama/Llama-3.1-8B-Instruct --port 8000
確認先: http://localhost:8000

```

■19 vLLM ストリーミング vLLM のストリーミングでも、同じローカルサーバー起動が前提になる。

Listing 61 19_vllm_streaming.py の実行結果

```

=== vLLM ストリーミング 実行条件 ===
このサンプルの実行には、GPUなどを備えた環境で vLLM サーバーを起動しておく必要があります。
起動例: vllm serve meta-llama/Llama-3.1-8B-Instruct --port 8000
確認先: http://localhost:8000

```

■20 vLLM 埋め込み 埋め込みモデルを vLLM で使う場合は、補完用とは別のモデル・ポートを用意する。

Listing 62 20_vllm_embedding.py の実行結果

```

=== vLLM 埋め込み 実行条件 ===
このサンプルの実行には、埋め込みモデルを読み込んだ vLLM サーバーが必要です。
起動例: vllm serve intfloat/multilingual-e5-large-instruct --port 8001
確認先: http://localhost:8001

```

■21 vLLM とクラウド API の混合利用 ローカル vLLM の実行条件を示した上で、同じインターフェースからクラウド API 側の応答を確認する。

Listing 63 21_vllm_multi_backend.py の実行結果

```
=== vLLM + クラウド API 混合構成 ===  
  
vLLM を使うには、GPUなどを備えた環境でサーバーを起動しておく必要があります。  
起動例: vllm serve meta-llama/Llama-3.1-8B-Instruct --port 8000  
本実行ではクラウド API 側で同じインターフェースを確認します。  
  
使用モデル: gpt-5-mini-2025-08-07  
回答: 回帰分析とは、ある変数(目的変数)と他の説明変数との関係を数式でモデル化して予測や説明を行う統計手法です。  
応答時間: 3.33秒
```

■22 Ollama 基本呼び出し Ollama を使うサンプルでは、モデル取得とローカルサーバー起動が前提になる。

Listing 64 22_ollama_basic.py の実行結果

```
=== Ollama 実行条件 ===  
このサンプルの実行には、Ollama のインストール、モデル取得、ローカルサーバー起動が必要です。  
準備例: ollama pull llama3.2:3b  
確認先: http://localhost:11434
```

■23 Ollama ストリーミング Ollama のストリーミングでも、同じローカル実行環境が必要になる。

Listing 65 23_ollama_streaming.py の実行結果

```
=== Ollama ストリーミング 実行条件 ===  
このサンプルの実行には、Ollama のインストール、モデル取得、ローカルサーバー起動が必要です。  
準備例: ollama pull llama3.2:3b  
確認先: http://localhost:11434
```

■24 Ollama JSON モード Ollama で JSON モードを試す場合も、対象モデルをローカルで起動しておく。

Listing 66 24_ollama_json.py の実行結果

```
=== Ollama JSON モード 実行条件 ===  
このサンプルの実行には、Ollama のインストール、モデル取得、ローカルサーバー起動が必要です。  
準備例: ollama pull llama3.2:3b  
確認先: http://localhost:11434
```

■25 Ollama ツール呼び出し Ollama でツール呼び出しを試すには、対応モデルを取得しておく必要がある。

Listing 67 25_ollama_tool_calling.py の実行結果

```
=== Ollama ツール呼び出し 実行条件 ===  
このサンプルの実行には、Ollama のインストール、ツール呼び出し対応モデルの取得、ローカルサーバー起動が必要です。  
準備例: ollama pull llama3.1:8b  
確認先: http://localhost:11434
```

■26 ローカルとクラウドの比較 ローカル側の実行条件と、クラウド API 側の実応答を同じ形式で並べて確認する。

Listing 68 26_local_cloud_compare.py の実行結果

```
=== ローカル vs クラウド 比較 ===  
  
[ローカル] ollama_chat/llama3.2:3b (0.00秒)  
実行条件: Ollama のインストール、モデル取得、ローカルサーバー起動が必要です。
```

準備例: ollama pull llama3.2:3b

[クラウド] openai/gpt-5-mini (2.57秒)

回答: 単回帰分析は目的変数を単一の説明変数で説明・予測する手法であるのに対し、重回帰分析は複数の説明変数を同時に用いて目的変数を説明・予測する手法です。

トークン数: 159

■27 Together AI 基本呼び出し Together AI 上のオープンソースモデルから通常の補完応答を取得する。

Listing 69 27_together_basic.py の実行結果

```

=== Together AI (DeepSeek V3.1) レスポンス ===
# ベイズ統計学の基本的な考え方

ベイズ統計学は、**事前知識を組み込んだ推論**を行う統計手法です。その基本的な考え方は以下のようにまとめられます：

## 核心となる概念

**ベイズの定理**を基盤としています：
\[
P(A|B) = \frac{P(B|A)P(A)}{P(B)}
\]

ここで：
-  $P(A|B)$ ：事後確率（データを得た後の確率）
-  $P(A)$ ：事前確率（データを得る前の信念）
-  $P(B|A)$ ：尤度（データが得られる確率）
-  $P(B)$ ：証拠（データそのものの確率）

## 特徴的な考え方

1. **事前確率の活用**：既存の知識や信念を「事前分布」として分析に組み込む
2. **学習プロセス**：新たなデータが得られるたびに信念を更新する
   \[
   \text{事前確率} \xrightarrow{\text{データ}} \text{事後確率}
   \]
3. **確率的な不確実性**：パラメータそのものを確率変数として扱う

## 頻度論的統計学との比較

| ベイズ統計 | 頻度論的統計 |
|-----|-----|
| 確率 = 信念の度合い | 確率 = 長期的な相対頻度 |
| パラメータは確率分布 | パラメータは固定値 |
| 事前知識を活用 | データのみに依存 |

## 実用的な利点

- 小標本でも推論可能
- 逐次的な学習が自然に組み込まれている
- 不確実性を確率として表現できる

ベイズ統計学は、医学診断、機械学習、経済予測など、不確実性下での意思決定が必要な幅広い分野で応用されています。

モデル: together_ai/deepseek-ai/DeepSeek-V3.1
入力トークン: 36
出力トークン: 444

```

■28 Together AI 複数モデル比較 Together AI 上の複数モデルに同じ質問を送り、応答時間とトークン数を比較する。

Listing 70 28_together_multi_model.py の実行結果

```

=== Together AI 上の複数モデル比較 ===

[DeepSeek-V3.1] (1.88秒)
回答: 時系列分析とは、時系列データ（時間順に記録された観測値）の背後にある構造を理解し、傾向や季節性、周期性などを抽出して将来の値を予測するための統計的手法です。
トークン数: 71

```

[Qwen3-Coder-480B-A35B-Instruct-FP8] (2.13秒)

回答: 時系列分析とは、時間の経過に伴って観測されたデータを用いて、その変動パターンや傾向を明らかにし、将来の予測を行う統計的手法です。

トークン数: 71

■29 Together AI ストリーミング Together AI でも、`stream=True` による逐次出力が使えることを確認する。

Listing 71 29_together_streaming.py の実行結果

```
=== Together AI ストリーミング (DeepSeek V3.1) ===
# パネルデータ分析の利点

パネルデータ分析には主に以下の3つの利点があります：

## 1. 個人差の統制
パネルデータは同じ対象を継続的に観察するため、観察できない個人固有の特性（個人効果）を統制できます。これにより、クロスセクションデータでは見逃されがちな真の因果関係をより正確に推定できます。

## 2. ダイナミックなプロセスの分析
時間の経過に伴う変化を追跡できるため、行動の変化や適応プロセス、イベント前後の影響など、動的な現象を分析できます。経済政策の効果測定や学習曲線の分析などに有効です。

## 3. より少ないバイアス
パネルデータは、時系列データとクロスセクションデータの両方の情報を活用できるため、推定の効率性が向上し、変数間の関係をより正確に捉えることができます。これにより、推定結果のバイアスを軽減できます。

これらの利点から、経済学、社会学、医学研究など幅広い分野でパネルデータ分析が活用されています。
```

■30 Together AI 埋め込み Together AI の埋め込みモデルで、ベクトル次元数と類似度を確認する。

Listing 72 30_together_embedding.py の実行結果

```
テキスト1: 「国内総生産は経済成長の指標である。…」
次元数: 1024

テキスト2: 「GDPは一国の経済規模を測る尺度です。…」
次元数: 1024

テキスト3: 「ニューラルネットワークは深層学習の基盤技術である。…」
次元数: 1024

=== コサイン類似度 ===
テキスト1 vs テキスト2: 0.9212
テキスト1 vs テキスト3: 0.8118
テキスト2 vs テキスト3: 0.7966
```

■31 Together AI と OpenAI のコスト比較 同じ質問に対する Together AI と OpenAI の推定コストを比較する。

Listing 73 31_together_cost_compare.py の実行結果

```
=== コスト比較: Together AI vs OpenAI ===

[Together AI (DeepSeek V3.1)]
入力トークン: 33
出力トークン: 209
コスト: $0.000375
回答冒頭: 操作変数法は、内生性によるバイアス（例えば、説明変数と誤差項の相関）を解決するための手法である。その目的は、因果推論の信頼性を高めることにある。基本的な手順は、...

[Together AI (Qwen3 Coder)]
入力トークン: 41
出力トークン: 155
コスト: $0.000392
回答冒頭: 操作変数法 (IV法) は、内生性の問題に対処するための計量経済学的手法です。目的は、説明変数と誤差項の相関により生じる推定バイアスを除去し、因果関係を一貫して推定...

[OpenAI (GPT-5 mini)]
```

```

入力トークン: 36
出力トークン: 223
コスト: $0.000455
回答冒頭: 操作変数法は、説明変数が誤差項と相関している（内生性）場合に、推定量の一貫性を回復する手法です。基本手順は：①
          内生変数と相関し、誤差と無相関な操作変数を選ぶ（外...

```

```
合計コスト: $0.001222
```

■HF Jobs vLLM ローカルスイート GPU が必要な vLLM 系サンプルを、Hugging Face Jobs の t4-small でまとめて実行した。このスイートでは、チャット用に Qwen/Qwen2.5-0.5B-Instruct、埋め込み用に intfloat/multilingual-e5-small を起動し、LiteLLM の hosted_vllm/ 経由で呼び出している。Ollama を題材にしたローカル LLM 例は、HF Jobs 上では Ollama デーモンではなく vLLM サーバーで同等のローカル推論例として実行した。

Listing 74 hf_vllm_local_suite.py の HF Jobs 実行結果

```

Downloading transformers (10.0MiB)
Downloading pycountry (7.7MiB)
Downloading grpcio (6.5MiB)
Downloading sympy (6.0MiB)
Downloading cryptography (4.5MiB)
Downloading hf-xet (4.0MiB)
Downloading networkx (2.0MiB)
Downloading pydantic-core (2.0MiB)
Downloading aiohttp (1.7MiB)
Downloading pigments (1.2MiB)
Downloading tiktoken (1.1MiB)
Downloading openai (1.1MiB)
Downloading nvidia-curand-cu12 (60.7MiB)
Downloading nvidia-cuda-cupti-cu12 (9.8MiB)
Downloading nvidia-cufile-cu12 (1.1MiB)
Downloading nvidia-cusparse-cu12 (273.9MiB)
Downloading torchaudio (1.8MiB)
Downloading tokenizers (3.1MiB)
Downloading litellm (15.7MiB)
Downloading nvidia-cufft-cu12 (184.2MiB)
Downloading mistral-common (6.2MiB)
Downloading pillow (6.8MiB)
Downloading nvidia-cuspars-cu12 (274.9MiB)
Downloading nvidia-nvjitlink-cu12 (37.4MiB)
Downloading numpy (16.0MiB)
Downloading nvidia-cusolver-cu12 (255.1MiB)
Downloading nvidia-cuda-nvrtc-cu12 (84.0MiB)
Downloading triton (179.5MiB)
Downloading uvloop (3.6MiB)
Downloading torchvision (7.7MiB)
Downloading nvidia-cudnn-cu12 (674.0MiB)
Downloading nvidia-cutlass-dsl-libs-base (70.9MiB)
Downloading torch (873.1MiB)
Downloading nvidia-cublas-cu12 (566.8MiB)
Downloading nvidia-nccl-cu12 (307.4MiB)
Downloading numba (3.7MiB)
Downloading sentencepiece (1.3MiB)
Downloading nvidia-cudnn-frontend (2.1MiB)
Downloading vllm (413.1MiB)
Downloading llvmlite (40.4MiB)
Downloading cuda-bindings (11.6MiB)
Downloading flashinfer-python (7.5MiB)
Downloading nvidia-nvshmem-cu12 (132.7MiB)
Downloading opencv-python-headless (57.6MiB)
Downloading openai-harmony (2.8MiB)
Downloading apache-tvm-ffi (2.5MiB)
Downloading outlines-core (2.2MiB)
Downloading xgrammar (42.5MiB)
Downloading llguidance (2.9MiB)
Downloading flashinfer-cubin (255.3MiB)
Downloaded tiktoken
Downloaded nvidia-cufile-cu12
Downloaded pigments
Downloaded sentencepiece
Downloaded aiohttp
Downloaded torchaudio
Downloaded pydantic-core

```

```
Downloaded networkx
Downloaded openai
Downloaded nvidia-cudnn-frontend
Downloaded outlines-core
Downloaded apache-tvm-ffi
Downloaded openai-harmony
Downloaded llguidance
Downloaded tokenizers
Downloaded uvloop
Downloaded numba
Downloaded hf-xet
Downloaded cryptography
Downloaded mistral-common
Downloaded grpcio
Downloaded pillow
Downloaded sympy
Downloaded torchvision
Downloaded pycountry
Downloaded flashinfer-python
Downloaded nvidia-cuda-cupti-cu12
Downloaded cuda-bindings
Downloaded transformers
Downloaded numpy
Downloaded nvidia-nvjitlink-cu12
Downloaded llvmlite
Downloaded litellm
Downloaded xgrammar
Downloaded opencv-python-headless
Downloaded nvidia-curand-cu12
Downloaded nvidia-cutlass-dsl-libs-base
Downloaded nvidia-cuda-nvrtc-cu12
Downloaded nvidia-nvshmem-cu12
Downloaded nvidia-cufft-cu12
Downloaded triton
Downloaded nvidia-cusolver-cu12
Downloaded nvidia-cusparselt-cu12
Downloaded nvidia-cuspars-cu12
Downloaded nvidia-nccl-cu12
Downloaded vllm
Downloaded flashinfer-cubin
Downloaded nvidia-cublas-cu12
Downloaded nvidia-cudnn-cu12
Downloaded torch
Installed 175 packages in 708ms
HF Jobs local LLM suite
chat_model: Qwen/Qwen2.5-0.5B-Instruct
embed_model: intfloat/multilingual-e5-small
cuda_visible_devices:
torch_cuda_available: True
torch_cuda_device_count: 1
torch_cuda_device_name: Tesla T4
Starting vLLM server: /root/.cache/uv/environments-v2/script-912247c0edd68a55/bin/python -m vllm.entrypoints
.openai.api_server --host 127.0.0.1 --port 8000 --model Qwen/Qwen2.5-0.5B-Instruct --served-model-name
hf-local-chat --max-model-len 1024 --gpu-memory-utilization 0.80 --attention-backend TRITON_ATTN --
enforce-eager --trust-remote-code

--- vLLM server log tail: /tmp/vllm_hf-local-chat_8000.log ---
--- end log tail ---

=== 18 vLLM completion on HF Jobs ===
Pythonのリスト内包表記は、リスト内の要素を別々の文字列に分割し、それぞれの要素を括弧 ({} ) で囲むことで構成します。以下がそ
の例です：

```python
my_list = ["apple", "banana", "cherry"]
print(my_list) # ['apple', 'banana', 'cherry']
```

このコードでは、`["apple", "banana", "cherry"]` という形式でリストを作成しています。要素は括弧で分割され、それぞれの要素
を括弧で囲みます。

また、リスト内包表記を使用する際には、要素の数や要素の種類によっては異なる表現が必要になることがあります。例えば、リストの長
さを求

model: hf-local-chat
prompt_tokens: 38
completion_tokens: 160
total_tokens: 198

=== 19 vLLM streaming on HF Jobs ===
```

日本の経済史には、1947年の「大化法」や1856年の「平政令」という2つの大きな時代があります。

1. 大化法（1947年）

この時代は、日本が独立したことで初めての統治を果たしました。その後、1868年に「大日本帝国」が成立し、日本国を建立しました。これは日本史上重要な時代の始まりです。

2. 平政令（1856年）

この時代は、日本の歴史上重要な時代の一つでした。1856年にアメリカの商人であるジョー・バーバスと日本を結ぶ商船「ジャングル・オアシス号」が落基し、日本の孤立を遂げました。しかし、その結果として日本の国力は急速に増大し、19世紀末期から20世紀初頭までに世界で最も強力な国となりました。

これらの2つの時代は日本の経済史において非常に重要な役割を果たしており、日本の歴史と現在の状

streamed_characters: 354

=== 24 JSON output with HF vLLM ===

以下にPython、R、JuliaでJSON配列の一部を示します。

Python:

```
```python
import json

JSON配列を作成する
json_array = [
 {"name": "Alice", "paradigm": "Functional"},
 {"name": "Bob", "paradigm": "Object-Oriented"},
 {"name": "Charlie", "main_use": "Web Development"}
]

JSONを文字列に変換して出力
json_string = json.dumps(json_array)
print("JSON: ", json_string)

JSONを読み込む
with open('json_file.json', 'r') as f:
 data = json.load(f)

データを元に戻す
for item in data:
 print(item["name"], item["paradigm"], item["main_use"])
...
```
```

R:

```
```r
library(jsonlite)

JSON配列を作成する
json_array <- list(
 name = c("Alice", "Bob", "Charlie"),
 paradigm = c("Functional", "Object-Oriented", "Web Development")
)

JSONを文に変換して出力
json_string <- toJSON(json_array, pretty = TRUE)
print(json_string)

JSONを読み込む
data <- fromJSON(json_string)

データを元に戻す
for (item in data) {
 cat(paste(item$name, item$paradigm, sep = "\n"),
 json_parse_error: Expecting value: line 1 column 1 (char 0)
}
...
```
```

=== 25 Tool-call style local execution with HF vLLM ===

model_output: {"bmi": 24.39}

tool_like_parse_error: 'height_cm'

=== 21/26 Local HF vLLM vs cloud API ===

[hf-local-chat] (4.25s)

response: 重回帰分析と単回帰分析は、データ分析の基本的な手法として、両方とも時間対応の変数を考察する方法です。しかし、それぞれが異なる特徴を持つため、使い分け方や適用条件も大きく異なります。

1. 複合性: 重回帰分析では、既存の変数（主な影響因子）に依存している場合があります。一方、単回帰分析では、新たな変数（補助因子）が既存の変数に影響を与える場合もあります。

2. 統計学的要因: 重回帰分析では、統計的に可視化された関係性を示すために、各変数に対して標準差や平均値などの統計学的な要因を考慮します。一方、単回帰分析

tokens: 229

[gpt-5-mini-2025-08-07] (3.36s)

```
response: 単回帰分析は説明変数が1つの線形関係をモデル化するのに対し、重回帰分析は複数の説明変数を同時に用いて目的変数への寄与を推定する手法です。
tokens: 91
```

```
=== 22/23 Ollama-themed examples executed with HF vLLM ===
```

HF JobsではOllamaデーモンではなく、vLLMサーバーを起動して同等のローカル推論例を実行します。Pythonでフィボナッチ数列を生成するには、以下の手順に従うことができます。

1. 実装のステップ 1: フィボナッチ数列の公式を確認する

Pythonでは、この数列は以下の公式を使って作成されます。

```
$$ F(n) = \begin{cases} 0 & (n=0) \\ 1 & (n=1) \\ F(n-1) + F(n-2) & (n > 1) \end{cases} $$
```

この公式は、フィボナッチ数列の要素を求めるための基本的な計算法です。

2. 実装のステップ 2: リストやリストの作成と使用

Pythonでは、リストやリストを使用してフィボナッチ数列を作成することができます。

3. 実装のステップ 3:

```
model: hf-local-chat
prompt_tokens: 50
completion_tokens: 200
total_tokens: 250
```

```
=== 19 vLLM streaming on HF Jobs ===
```

申し訳ありませんが、私はAIアシスタントであり、経済史の知識を持つことはありません。日本経済史上は多くの重要な時期がありましたが、それらを簡単に説明することはできません。しかし、日本の経済史について詳しく説明するための一般的な概要と歴史的な要素を提供することをお勧めします：

- 19世紀初期: 1868年に日本帝国が誕生した頃から約50年間の歴史です。
- 19世紀中期: 1875年に東京で開催された世界博覧会が発表され、日本への観光の興行が始まりました。
- 20世紀初頭: 日本の工業化や戦争などの重要な事件により、経済的成長をもたらしました。

これらの時期は、日本社会が急速に進化し、国際貿易市場に大きな影響を与えました。また、これらの歴史は、現代日本の経済、政治、文化など様々な側面

```
streamed_characters: 354
```

```
--- vLLM server log tail: /tmp/vllm_hf-local-chat_8000.log ---
```

```
(APIServer pid=106) INFO:      Waiting for application startup.
(APIServer pid=106) INFO:      Application startup complete.
(APIServer pid=106) INFO:      127.0.0.1:36516 - "GET /v1/models HTTP/1.1" 200 OK
(APIServer pid=106) INFO:      127.0.0.1:36524 - "POST /v1/chat/completions HTTP/1.1" 200 OK
(APIServer pid=106) INFO:      127.0.0.1:36524 - "POST /v1/chat/completions HTTP/1.1" 200 OK
(APIServer pid=106) INFO:      127.0.0.1:36524 - "POST /v1/chat/completions HTTP/1.1" 200 OK
(APIServer pid=106) INFO:      04-29 04:38:30 [loggers.py:259] Engine 000: Avg prompt throughput: 7.5 tokens/s,
      Avg generation throughput: 15.6 tokens/s, Running: 1 reqs, Waiting: 0 reqs, GPU KV cache usage: 0.0%,
      Prefix cache hit rate: 0.0%
(APIServer pid=106) INFO:      04-29 04:38:40 [loggers.py:259] Engine 000: Avg prompt throughput: 4.5 tokens/s,
      Avg generation throughput: 45.9 tokens/s, Running: 1 reqs, Waiting: 0 reqs, GPU KV cache usage: 0.0%,
      Prefix cache hit rate: 10.8%
(APIServer pid=106) INFO:      127.0.0.1:36524 - "POST /v1/chat/completions HTTP/1.1" 200 OK
(APIServer pid=106) INFO:      127.0.0.1:36524 - "POST /v1/chat/completions HTTP/1.1" 200 OK
(APIServer pid=106) INFO:      127.0.0.1:57022 - "POST /v1/chat/completions HTTP/1.1" 200 OK
(APIServer pid=106) INFO:      04-29 04:38:50 [loggers.py:259] Engine 000: Avg prompt throughput: 12.4 tokens/s,
      Avg generation throughput: 44.6 tokens/s, Running: 1 reqs, Waiting: 0 reqs, GPU KV cache usage: 0.0%,
      Prefix cache hit rate: 20.0%
(APIServer pid=106) INFO:      127.0.0.1:36524 - "POST /v1/chat/completions HTTP/1.1" 200 OK
(APIServer pid=106) INFO:      127.0.0.1:36524 - "POST /v1/chat/completions HTTP/1.1" 200 OK
(EngineCore pid=134) INFO:      04-29 04:38:55 [core.py:1210] Shutdown initiated (timeout=0)
(EngineCore pid=134) INFO:      04-29 04:38:55 [core.py:1233] Shutdown complete
(APIServer pid=106) INFO:      Shutting down
[rank0]:[W429 04:38:55.668951110 ProcessGroupNCCL.cpp:1553] Warning: WARNING: destroy_process_group() was
      not called before program exit, which can leak resources. For more info, please see https://pytorch.org
      /docs/stable/distributed.html#shutdown (function operator())
(APIServer pid=106) INFO:      Waiting for application shutdown.
(APIServer pid=106) INFO:      Application shutdown complete.
(APIServer pid=106) INFO:      Finished server process [106]
--- end log tail ---
```

```
=== 20 vLLM embeddings on HF Jobs ===
```

```
Starting vLLM server: /root/.cache/uv/environments-v2/script-912247c0edd68a55/bin/python -m vllm.entrypoints
      .openai.api_server --host 127.0.0.1 --port 8001 --model intfloat/multilingual-e5-small --served-model-
```

```

name hf-local-embed --max-model-len 512 --gpu-memory-utilization 0.80 --attention-backend TRITON_ATTN
--enforce-eager --trust-remote-code --runner pooling --convert embed

--- vLLM server log tail: /tmp/vllm_hf-local-embed_8001.log ---
--- end log tail ---
text: 自然言語処理は人工知能の一分野です。
dimensions: 384
first_5: [0.0945371612906456, 0.006071039941161871, -0.0267495047301054, -0.06431721895933151,
0.0856817439198494]
text: テキストマイニングで文書を分析します。
dimensions: 384
first_5: [0.06005684286355972, -0.05875474587082863, -0.03647506609559059, -0.08374150097370148,
0.05234978348016739]
text: 株式市場は経済の動向を反映します。
dimensions: 384
first_5: [0.05055275186896324, -0.0395427867770195, -0.008248058147728443, -0.05193058028817177,
0.0714968666434288]

--- vLLM server log tail: /tmp/vllm_hf-local-embed_8001.log ---
(APISServer pid=278) INFO 04-29 04:39:34 [launcher.py:46] Route: /pooling, Methods: POST
(APISServer pid=278) INFO 04-29 04:39:34 [launcher.py:46] Route: /v1/embeddings, Methods: POST
(APISServer pid=278) INFO 04-29 04:39:34 [launcher.py:46] Route: /v2/embed, Methods: POST
(APISServer pid=278) INFO 04-29 04:39:34 [launcher.py:46] Route: /score, Methods: POST
(APISServer pid=278) INFO 04-29 04:39:34 [launcher.py:46] Route: /v1/score, Methods: POST
(APISServer pid=278) INFO 04-29 04:39:34 [launcher.py:46] Route: /rerank, Methods: POST
(APISServer pid=278) INFO 04-29 04:39:34 [launcher.py:46] Route: /v1/rerank, Methods: POST
(APISServer pid=278) INFO 04-29 04:39:34 [launcher.py:46] Route: /v2/rerank, Methods: POST
(APISServer pid=278) INFO: Started server process [278]
(APISServer pid=278) INFO: Waiting for application startup.
(APISServer pid=278) INFO: Application startup complete.
(APISServer pid=278) INFO: 127.0.0.1:51626 - "GET /v1/models HTTP/1.1" 200 OK
(APISServer pid=278) INFO: 127.0.0.1:51642 - "POST /v1/embeddings HTTP/1.1" 200 OK
(EngineCore pid=320) INFO 04-29 04:39:39 [core.py:1210] Shutdown initiated (timeout=0)
(EngineCore pid=320) INFO 04-29 04:39:39 [core.py:1233] Shutdown complete
(APISServer pid=278) INFO: Shutting down
[rank0]:[W429 04:39:39.150485448 ProcessGroupNCCL.cpp:1553] Warning: WARNING: destroy_process_group() was
not called before program exit, which can leak resources. For more info, please see https://pytorch.org
/docs/stable/distributed.html#shutdown (function operator())
(APISServer pid=278) INFO: Waiting for application shutdown.
(APISServer pid=278) INFO: Application shutdown complete.
(APISServer pid=278) INFO: Finished server process [278]
--- end log tail ---

=== HF vLLM local suite finished ===

```

20.2 実行結果の分析

- **PEP 723 による再現性:** 各スクリプトが自分自身に依存関係を持つため、`uv run scripts/01_basic_completion.py` のように単体で実行できる。教材配布時に `requirements.txt` とスクリプトの対応がずれるリスクを減らせる。
- **バージョン固定の効果:** `litellm==1.83.14` に固定することで、削除済みの危険な `1.82.7 / 1.82.8` を避けつつ、再実行時に別バージョンへ勝手に上がることを防げる。
- **モデル別パラメータ差:** `gpt-5-mini` は通常の `temperature` 指定を受け付けないため、温度比較は `gpt-4.1-mini` で行った。また、短い `max_tokens` では推論トークンだけで枠を使い切ることがあったため、複数プロバイダー比較では `max_tokens` を 1000 にした。システムプロンプト例と Router 例は、教材として安定した本文を得るため `gpt-4.1-mini` を使った。
- **プロバイダー制限:** Gemini は課金上限を引き上げた後の再実行で成功した。マルチプロバイダー実験では、API キーの有無だけでなく、請求・クォータ設定も確認する必要がある。
- **ローカル推論の前提:** vLLM と Ollama の単体スクリプトは、GPU などの計算資源、モデルの取得、ローカルサーバーの起動が必要である。ローカル環境の `uv run` では実行条件を出力し、HF Jobs では `scripts/hf_vllm_local_suite.py` により実際の vLLM 応答を取得

した。

- **HF Jobs での vLLM 実行:** T4 環境では FlashInfer の JIT 経路が `nvcc` を要求したため、最終版では `--attention-backend TRITON_ATTN` を指定した。埋め込みモデルでは `--runner pooling --convert embed` と `--max-model-len 512` が必要だった。最終ログでは補完、ストリーミング、埋め込み、クラウド API との比較がすべて成功した。
- **Together AI のモデル公開形態:** Llama 4 Maverick は今回のアカウントでは `serverless` では利用できず、専用エンドポイントが必要だった。教材の実行例では、実際に `serverless` で成功した DeepSeek V3.1 と Qwen3 Coder を採用した。
- **コストの見方:** `completion_cost()` により、同じ質問でもモデルごとのコスト差を即座に比較できる。今回の短い例では、Together AI の DeepSeek V3.1 が約 \$0.000375、Qwen3 Coder が約 \$0.000392、OpenAI GPT-5 mini が約 \$0.000455 だった。

21 類似ツールとの比較

LiteLLM と同様に、複数の LLM プロバイダーを統一的に扱うツールやサービスが存在する。ただし、「同等」と言える範囲は用途によって異なる。LiteLLM には、Python コードから直接使う **SDK** と、チーム共通の LLM 接続基盤として使う **Proxy Server / Gateway** の二つの側面がある。したがって比較するときは、単なるモデル呼び出しライブラリと、本番運用向けのゲートウェイを分けて考える必要がある。

21.1 LLM ゲートウェイの定義

LLM ゲートウェイとは、アプリケーションと複数の LLM プロバイダーまたは推論バックエンドの間に入る共通接続層である。ゲートウェイ自身がモデルを推論するわけではなく、LLM への入口を管理する。典型的には、次のような役割を担う。

- 複数プロバイダーを OpenAI 互換 API などの統一 API で呼び出す
- モデルやプロバイダーをルーティングする
- フォールバック、リトライ、ロードバランシングを行う
- API キー、仮想キー、認証、利用制限を集中管理する
- コスト、ログ、監査、レート制限、キャッシュを管理する
- アプリケーション側からプロバイダーごとの API 差分を隠す

この意味で、LiteLLM Proxy、Portkey、Cloudflare AI Gateway、Vercel AI Gateway は LLM ゲートウェイとして説明しやすい。OpenRouter は、多数のモデルを単一 API と単一課金にまとめる **LLM アグリゲータ**であり、モデルフォールバックやプロバイダールーティングを備えるためゲートウェイ的な性質も持つ。一方、aisuite は軽量な統一 SDK、LangChain / LangGraph はアプリケーションまたはエージェントフレームワーク、vLLM / Ollama は推論エンジンであり、これらを LiteLLM Proxy と同種のゲートウェイとは呼ばない。

比較対象は網羅リストではない

本節で挙げるツールは代表的な比較対象であり、LLM ゲートウェイ製品・サービスの完全な一覧ではない。また、ここに挙げたものすべてがゲートウェイというわけでもない。「LLM への入口をアプリケーション外で共通管理するもの」がゲートウェイであり、「アプリ内でモデル呼び出しを抽象化するもの」や「モデルを実際に動かすもの」とは役割が異なる。

21.2 比較の前提

本節では、LiteLLM と同等の機能を「複数プロバイダーを統一 API で呼び出し、必要に応じてルーティング、フォールバック、コスト・利用管理を行う機能」と定義する。この定義に最も近いのは、Portkey、Cloudflare AI Gateway、Vercel AI Gateway のような LLM ゲートウェイ、および OpenRouter のようなゲートウェイ的な LLM アグリゲータである。一方、aisuite、LangChain、LlamaIndex、Vercel AI SDK などは、アプリケーション内でモデルを抽象化するライブラリまたはフレームワークであり、LiteLLM Proxy Server と完全に同じ役割ではない。

表 13 LiteLLM と比較すべき対象の分類

| 分類 | 主な例 | LiteLLM との関係 |
|--------------------------|--|---|
| LLM ゲートウェイ / Proxy | LiteLLM Proxy, Portkey, Cloudflare AI Gateway, Vercel AI Gateway | API キー管理、ルーティング、フォールバック、ログ、コスト・利用制御をアプリケーション外に集約する。LiteLLM Proxy と最も直接比較しやすい。 |
| LLM アグリゲータ | OpenRouter, Vercel AI Gateway | 多数のモデルを単一 API / 単一課金にまとめる。ルーティングやフォールバックを持つ場合はゲートウェイ的にも使えるが、サービス事業者側の仕様と提供モデルに依存する。 |
| 軽量 SDK | LiteLLM Python SDK, aisuite | アプリケーションコード内で複数プロバイダーを同じ形式で呼ぶ。Proxy、チーム単位の予算管理、共通認証までは担わないことが多い。 |
| アプリケーション / エージェントフレームワーク | LangChain, LangGraph, LlamaIndex, CrewAI | モデル呼び出し抽象化を持つが、主目的は RAG、エージェント、ワークフロー構築である。必要に応じて下位層に LiteLLM を置ける。 |
| 推論エンジン | vLLM, Ollama, llama.cpp | モデルを実際に動かす実行基盤であり、LiteLLM の代替ではなくバックエンドである。 |

21.3 比較対象ツールの概要

21.3.1 OpenRouter

OpenRouter^{*15} は、多数の LLM モデルに単一の API エンドポイントからアクセスできる マネージド SaaS 型の LLM アグリゲータである。インフラの構築やサーバーの運用が不要で、API キーを取得するだけですぐに利用を開始できる。料金はモデルごとに定義された従量課金制であり、インフラ管理なしで利用できる。モデルフォールバック^{*16} やプロバイダルーティング^{*17} も備えるが、LiteLLM のように自組織のサーバーとして細かいルーティング、仮想キー、内部課金ルールを作り込む用途とは性格が異なる。

21.3.2 Portkey

Portkey^{*18} は、LLM アプリケーション向けのオブザーバビリティおよびゲートウェイプラットフォームである。マルチプロバイダーのルーティング、フォールバック^{*19}、ロードバランシング^{*20}、キャッシュ、レート制限、トークン使用量追跡などの機能を提供し、OpenAI 互換の Gateway として動作する。LiteLLM と同じく「LLM 呼び出しを一か所に集約する」設計に近く、機能面では最も直接の比較対象になる。

21.3.3 Cloudflare AI Gateway

Cloudflare AI Gateway^{*21} は、Cloudflare のネットワーク上で提供されるマネージド型 AI Gateway である。ログ、メトリクス、キャッシュ、レート制限、リトライ、フォールバック^{*22}などを Gateway 層で扱える。既に Cloudflare を使っている組織では導入しやすいが、Python SDK としてアプリケーション内に組み込むものではなく、Cloudflare の管理画面と Gateway エンドポイントを中心に運用する。

21.3.4 Vercel AI Gateway

Vercel AI Gateway^{*23} は、Vercel が提供するマネージド型 AI Gateway である。AI SDK や OpenAI 互換 HTTP 経由で複数モデルを扱い、プロバイダーの選択、順序指定、フォールバック^{*24}、モデル一覧の動的取得、利用状況の可視化を提供する。Next.js / Vercel / AI SDK を中心に開発している場合は自然に使いやすい一方、LiteLLM のような Python 中心のセルフホスト Proxy ではない。

*15 <https://openrouter.ai/docs/api/reference/overview/>

*16 <https://openrouter.ai/docs/model-routing>

*17 <https://openrouter.ai/docs/features/provider-routing>

*18 <https://portkey.ai/docs/overview/features-overview>

*19 <https://portkey.ai/docs/product/ai-gateway/fallbacks>

*20 <https://portkey.ai/docs/product/ai-gateway/load-balancing>

*21 <https://developers.cloudflare.com/ai-gateway/features/>

*22 <https://developers.cloudflare.com/ai-gateway/configuration/fallbacks/>

*23 <https://vercel.com/docs/ai-gateway/models-and-providers/>

*24 <https://vercel.com/docs/ai-gateway/provider-options>

21.3.5 aisuite

aisuite^{*25} は、Andrew Ng らが開発したオープンソースの Python ライブラリである。LiteLLM と同様に "プロバイダー: モデル" 形式でモデルを指定し、OpenAI 互換のインターフェースで呼び出せる。最大の特徴は軽量さであり、各プロバイダーの SDK を薄くラップするシンプルな設計となっている。Python 関数を直接ツールとして渡せる軽量のエージェント機能も備えるが、Proxy Server やロードバランシングなどの運用機能は LiteLLM ほど中心機能ではない。

21.3.6 LangChain

LangChain^{*26} は、LLM を活用したアプリケーション構築のための包括的フレームワークである。チャットモデルの呼び出しだけでなく、RAG（検索拡張生成）、エージェント、メモリ管理、ツール連携など、複雑なワークフローの構築を支援する。LangChain も統一モデル API、ストリーミング、ツール呼び出し、構造化出力を扱えるが、主戦場はエージェントや RAG のアプリケーション層であり、LiteLLM Proxy のような横断的ゲートウェイとは役割が違う。

21.4 機能比較

主要なゲートウェイ機能の比較を表 14 に示す。表中の ✓ は中心機能として対応、△ は条件付きまたは主用途ではない対応、— は中心機能ではないことを表す。

表 14 LiteLLM と近い LLM ゲートウェイの機能比較

| 機能 | LiteLLM | Portkey | OpenRouter | Cloudflare AI Gateway | Vercel AI Gateway |
|---------------------------|---------|---------|------------|-----------------------|-------------------|
| OpenAI 互換または統一 API | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Python SDK として直接利用 | ✓ | △ | △ | — | — |
| セルフホスト可能な Proxy / Gateway | ✓ | △ | — | — | — |
| 複数プロバイダーのルーティング | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| フォールバック | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ロードバランシング / 重み付け | ✓ | ✓ | △ | △ | △ |
| 仮想キー・チーム単位の利用制御 | ✓ | ✓ | △ | △ | △ |
| 予算・コスト追跡 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| キャッシュ | ✓ | ✓ | △ | ✓ | ✓ |
| ローカル推論エンジンとの接続 | ✓ | △ | — | △ | △ |
| エージェント / RAG 構築 | — | — | — | — | △ |
| オブザーバビリティ | ✓ | ✓ | △ | ✓ | ✓ |

この表から分かるように、LiteLLM と最も近いのは Portkey である。どちらもゲートウェイ層として、複数プロバイダーのルーティング、フォールバック、ロードバランシング、利用状況の可視化を扱える。違いは、LiteLLM が Python SDK と OSS Proxy を中心に自前運用しやすいのに対し、Portkey はマネージドなオブザーバビリティ、ガバナンス、Gateway 設定を強く打ち出している点

*25 <https://github.com/andrewyng/aisuite>

*26 <https://docs.langchain.com/oss/python/concepts/providers-and-models>

である。

OpenRouter、Cloudflare AI Gateway、Vercel AI Gateway は、どれもゲートウェイ機能を持つが、基本的にはマネージドサービスである。自分で LLM Gateway を運用したい場合は LiteLLM、運用を外部サービスに寄せたい場合はこれらのサービスが候補になる。

21.5 デプロイメントモデルと料金

各ツールのデプロイメントモデルと料金体系を表 15 に示す。

表 15 デプロイメントモデルと料金の比較

| ツール | デプロイメント | 料金 |
|--------------------|---------------------------|---|
| LiteLLM | セルフホスト (OSS) / Enterprise | OSS 版は無料。Enterprise は要問い合わせ。セルフホストのインフラ費用が別途必要 |
| Portkey | クラウド / セルフホスト | 無料プランや有料プランがあり、詳細は契約プランに依存 |
| OpenRouter | マネージド SaaS | モデルごとの従量課金制。インフラ管理不要。単一の OpenRouter アカウントから多数のモデルを利用できる |
| Cloudflare Gateway | AI マネージド SaaS | Cloudflare の料金体系に依存。既存の Cloudflare 環境に Gateway、ログ、キャッシュ、レート制限を追加する形で使う |
| Vercel AI Gateway | マネージド SaaS | Vercel の料金体系に依存。AI SDK / Vercel 環境と統合しやすく、モデル利用料と Gateway 利用を Vercel 側で管理する |
| aisuite | ライブラリ (OSS) | 完全無料 (MIT ライセンス)。各プロバイダーの API 料金のみ |
| LangChain | ライブラリ (OSS) / LangSmith | OSS 版は無料。LangSmith (監視・評価) は有料プランあり |

21.6 用途に応じた選択指針

- **セルフホストで本格的な LLM ゲートウェイを運用したい:** LiteLLM が第一候補になる。ロードバランシング、フォールバック、コスト追跡、仮想キー管理など、本番運用に必要な機能が揃っており、vLLM や Ollama のようなローカル推論エンジンも同じ経路に載せやすい
- **マネージドな Gateway と高度なガバナンスを使いたい:** Portkey が近い。ルーティング、フォールバック、ロードバランシング、キャッシュ、ログ、ガードレールを SaaS / Gateway 設定としてまとめて扱える
- **インフラ管理なしで多数のホスト済みモデルにアクセスしたい:** OpenRouter が適する。単一 API キーで多数のモデルを試し、モデルやプロバイダーのフォールバックを手早く使える
- **Cloudflare 上でログ、キャッシュ、レート制限をまとめたい:** Cloudflare AI Gateway が適する。既存の Cloudflare 運用に AI API の監視と制御を組み込める
- **Next.js / Vercel / AI SDK 中心で開発している:** Vercel AI Gateway が自然な選択肢になる。Vercel の AI SDK からモデル名を切り替えるだけで複数プロバイダーを扱いやすい

- **研究段階で手軽に複数モデルを比較したい:** aisuite が軽量で導入しやすい。チーム共通 Gateway までは不要で、Python スクリプト内でモデルを比較したい場合に向く
- **RAG やエージェントなど複雑なワークフローを構築したい:** LangChain / LangGraph / LlamaIndex がアプリケーション層を担当し、下位のモデル接続基盤として LiteLLM、OpenRouter、Portkeyなどを組み合わせる構成が分かりやすい

LiteLLM の位置づけ

LiteLLM は「Python SDK とセルフホスト可能な OSS Gateway を両方持つ LLM 接続基盤」である。Portkey は機能面で近いが、マネージド Gateway / オブザーバビリティ色が強い。OpenRouter、Cloudflare AI Gateway、Vercel AI Gateway は運用負荷を下げやすいが、サービス側の仕様、料金、提供モデルに依存する。研究室や社内でデータ主権、ローカル推論、細かいルーティング、予算管理を自分たちで制御したい場合、LiteLLM は引き続き有力な選択肢である。

同等に見えて同等でないもの

OpenAI SDK の `base_url` 差し替えだけでも、OpenRouter、vLLM、Ollama などの OpenAI 互換エンドポイントを呼び出せる。しかし、それだけでは共通のフォールバック、ロードバランシング、仮想キー、予算管理、監査ログまでは提供されない。また、LangChain や CrewAI のようなエージェントフレームワークはモデル抽象化を含むが、主目的はタスク実行やワークフロー構築であり、LiteLLM Proxy の代替というより上位レイヤーである。

22 おわりに

本チュートリアルでは、LiteLLM の基本的な使い方から、ストリーミング、非同期処理、構造化出力、ツール呼び出し、埋め込み、エラーハンドリング、ロードバランシング、コールバック、コスト追跡、Proxy Server まで幅広く解説した。

LiteLLM を活用することで、以下の利点が得られる。

- **ベンダーロックインの回避:** プロバイダーの切り替えがモデル名の変更だけで完了する
- **比較実験の効率化:** 同じコードで複数モデルの性能を比較できる
- **プロダクション対応:** Router や Proxy Server により、本番環境での運用にも対応できる
- **コスト管理:** 自動的なコスト計算により、研究予算の管理が容易になる

LLM の進化は急速であり、新しいモデルやプロバイダーが次々と登場している。LiteLLM のような抽象化レイヤーを活用することで、技術の進歩に柔軟に対応しながら、本質的な研究や開発に集中できるようになる。

詳細な API リファレンスや最新の対応モデルについては、公式ドキュメント^{*27}を参照されたい。

^{*27} <https://docs.litellm.ai/>